

The World List of Cycads

Version 2026.03.10 · March 10, 2026 · DOI 10.5281/zenodo.18940728

Introduction

The World List of Cycads (WLoC) is a curated catalogue of the currently accepted taxonomy and standardized nomenclature for extant cycads (Cycadales), maintained under the auspices of the IUCN/SSC Cycad Specialist Group (CSG). This PDF is an archival, time-stamped snapshot of the database underlying the online WLoC (<https://www.cycadlist.org>) as of March 10, 2026 (version 2026.03.10); it mirrors the layout of prior printed editions to facilitate reference and comparison and preserves the taxonomic state of the WLoC on the publication date. It records validly published names of extant cycads—accepted species and infraspecific taxa—together with their synonyms and other nomenclatural assessments (e.g., *nomina dubia*, illegitimate names); for each name it provides author abbreviations, nomenclatural type information where applicable, and country-level distribution.

The first World List of Cycads was published in *Encephalartos* (Journal of the Cycad Society of South Africa) (Osborne & Hendricks, 1985, 1986), with successive updates published in the proceedings of the International Conference on Cycad Biology and elsewhere (Hill et al., 2004a, 2004b, 2004c, 2007; Osborne et al., 1999, 2012, 2013; Stevenson & Osborne, 1993a, 1993b; Stevenson et al., 1990, 1995, 2018). The list is periodically updated to reflect changes in cycad nomenclature and taxonomy. The current list consists of a total of 10 accepted genera and 394 accepted names (380 species and 14 infraspecific taxa), divided as follows: *Bowenia* (2 species), *Ceratozamia* (44 species), *Cycas* (124 species), *Dioon* (18 species), *Encephalartos* (71 species), *Lepidozamia* (2 species), *Macrozamia* (41 species), *Microcycas* (1 species), *Stangeria* (1 species), *Zamia* (90 species) .

The list that follows provides the valid names (column 1) of all known extant cycads at the time of publication. Compilation is alphabetical by genus/species, and authors' names are abbreviated in accordance with Brummitt and Powell (1992) and the International Plant Names Index (2025). Species names representing the types for the genus are indicated with an asterisk (*). Column 2 reports country-level distribution, with any subnational units shown in parentheses, and "?" indicates probable occurrence but not validated by any voucher. Dates (column 3) refer to the year of publication of the name. Publication titles in citations (column 4) are abbreviated according to BPH-2: Periodicals with Botanical Content (Bridson et al., 2004) and TL-2: Taxonomic Literature, 2nd ed. (Stafleu & Cowan, 1976–1988; supplements 1–6: Stafleu & Mennega, 1992–2000; supplements 7–8: Dorr & Nicolson, 2008–2009). Where TL-2 is ambiguous, we follow IPNI (2025). Column 5 gives details of the nature of the specimens or illustrations serving as the type for each name and the herbarium repository or publication hosting these types. The following abbreviations are used: HT = holotype, IT = isotype, LT = lectotype, NT = neotype; SYN = syntype, BAS = see basionym and AUT = autonym. Abbreviations for herbaria follow those of Index Herbariorum (Holmgren et al. 1990; Thiers 2009). The final column (column 6) gives the threatened status as listed in the current IUCN Red List of Threatened Species (IUCN 2025). We use the following Red List abbreviations: EW = extinct in the wild, CR = critically endangered, EN = endangered, VU = vulnerable, NT = near threatened, LC = least concern, DD = data deficient, NE = not evaluated. After each genus we give a partial list of synonyms, *nomina dubia* and illegitimate names.

Acknowledgements

The World List of Cycads is produced under the auspices of the IUCN/SSC Cycad Specialist Group (CSG) and published by Montgomery Botanical Center (MBC; Coral Gables, FL, U.S.A.). Development of The WLoC was supported in part by award #2140319 from the U.S. National Science Foundation.

Michael Calonje^{1,2,*}, Dennis W. Stevenson^{1,3}, Roy Osborne¹

¹ IUCN/SSC Cycad Specialist Group

² Montgomery Botanical Center, 11901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL 33156, USA

³ The New York Botanical Garden, Bronx, NY 10458, USA

*Contact: michaelc@montgomerybotanical.org

Cite as

Calonje, M., D. W. Stevenson, and R. Osborne. 2026. "The World List of Cycads" (Version 2026.03.10). Coral Gables, FL: Montgomery Botanical Center.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18940728>

The World List of Cycads

Version 2026.03.10 · March 10, 2026 · DOI 10.5281/zenodo.18940728

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
BOWENIA Hook. ex Hook.f. (2 species: Australia)		1863	<i>Bot. Mag.</i> 89: t. 5398		
<i>B. serrulata</i> (W.Bull) Chamb.	Australia (Queensland)	1912	<i>Bot. Gaz.</i> 54: 419	BAS: <i>B. spectabilis</i> var. <i>serrulata</i>	LC
* <i>B. spectabilis</i> Hook. ex Hook.f.	Australia (Queensland)	1863	<i>Bot. Mag.</i> 89: t. 5398	LT: <i>Bot. Mag.</i> 89: t. 5398 (1863)	LC
Synonyms and other names:					
<i>B. spectabilis</i> var. <i>serrata</i> F.M.Bailey	= <i>Bowenia serrulata</i>	1883	<i>Syn. Queensl. Fl.</i> : 501	IT: K	
<i>B. spectabilis</i> var. <i>serrulata</i> W.Bull	= <i>Bowenia serrulata</i>	1878	<i>Retail List [Bull]</i> No. 143: 4, t. 5	LT: <i>Retail List [Bull]</i> No. 143: t. 5	
<i>B. spectabilis</i> var. <i>spectabilis</i>	= <i>Bowenia spectabilis</i>	1878	<i>Retail List [Bull]</i> No. 143: 4	AUT	
CERATOZAMIA Brongn. (44 species: Belize, Honduras, Guatemala, Mexico)		1846	<i>Ann. Sci. Nat., Bot. sér.</i> 3, 5: 7, t.1		
<i>C. alba</i> Pérez-Farr., Gut.Ortega & Vovides	Mexico (Chiapas)	2024	<i>Phytotaxa</i> 666(4): 256-276 (265, figs. 5-11)	HT:HEM	
<i>C. alvarezii</i> Pérez-Farr., Vovides & Iglesias	Mexico (Chiapas)	1999	<i>Novon</i> 9(3) 410-413, fig. 1	HT:CHIP	EN
<i>C. aurantiaca</i> Pérez-Farr., Gut.Ortega, J.L.Haynes & Vovides	Mexico (Oaxaca)	2021	<i>Taxonomy</i> 1(3): 243-255	HT:HEM	
<i>C. becerrae</i> Pérez-Farr., Vovides & Schutzman	Mexico (Chiapas, Tabasco)	2004	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 146(1): 123-128, figs. 1-7	HT:XAL	
<i>C. brevifrons</i> Miq.	Mexico (Veracruz)	1847	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 41-42	NT: XAL	EN
<i>C. chamberlainii</i> Mart.-Domínguez, Nic.-Mor. & D.W.Stev.	Mexico (Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí)	2017	<i>Phytotaxa</i> 317(1): 17-28	HT:CIB	EN
<i>C. chimalapensis</i> Pérez-Farr. & Vovides	Mexico (Oaxaca)	2008	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 157(2): 169-175, figs. 1-4	HT:HEM	EN
<i>C. chinantlensis</i> Pérez-Farr., Ram.-Oviedo & Gut.-Ortega	Mexico (Oaxaca)	2024	<i>Taxonomy</i> 4(4): 733-747 (738, figs. 4-11)	HT:HEM	
<i>C. decumbens</i> Vovides, Avendaño, Pérez-Farr. & Gonz.-Astorga	Mexico (Veracruz)	2008	<i>Novon</i> 18(1): 109-114, fig. 1	HT:XAL	EN
<i>C. delucana</i> Vázq.Torres, A.Moretti & Carvajal-Hern.	Mexico (Puebla, Veracruz)	2013	<i>Delpinoa</i> 50-51: 129-133, figs. 1-5 (2008-2009 issued December 2013)	HT:CIB	EN
<i>C. dominguezii</i> Pérez-Farr. & Gut.Ortega	Mexico (Veracruz)	2021	<i>Taxonomy</i> 1(4): 345-349, figs. 2, 5-9	HT:HEM	
<i>C. euryphyllidia</i> Vázq.Torres, Sabato & D.W.Stev.	Mexico (Oaxaca, Veracruz)	1986	<i>Brittonia</i> 38(1): 17-26, figs. 1-5	HT:NY	EN
<i>C. fuscoviridis</i> W.Bull	Mexico (Hidalgo, Veracruz)	1879	<i>Retail List [Bull]</i> No. 154: 4	NT:K	EN
<i>C. gigantea</i> Mart.-Domínguez, Nic.-Mor., D.W.Stev. & Gonz.-Aguilar	Mexico (Tabasco)	2024	<i>Kew Bull.</i> 79(3): 543-558 (546, figs 1-3)	HT:CIB	
<i>C. guatemalensis</i> Pérez-Farr., Gut.Ortega & M.L.Quezada	Guatemala (Huehuetenango)	2024	<i>Phytotaxa</i> 668(1): 63-80 (71, figs. 10-15)	HT:HEM	
<i>C. hildae</i> G.P.Landry & M.C.Wilson	Mexico (Querétaro, San Luis Potosí)	1979	<i>Brittonia</i> 31(3): 422-424, fig. 1	HT:GH	CR
<i>C. hondurensis</i> J.L.Haynes, Whitelock, Schutzman & R.S.Adams	Honduras (Atlántida)	2008	<i>Cycad Newsllett.</i> 31 (2-3): 16-21, figs. 1-2	HT:EAP	CR
<i>C. huastecorum</i> Avendaño, Vovides & Cast.-Campos	Mexico (Veracruz)	2003	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 141(3): 395-398, figs. 1-2	HT:XAL	CR
<i>C. kuesteriana</i> Regel	Mexico (Tamaulipas)	1857	<i>Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou</i> 30(1): 187-188, t. 3, fig. 6; t. 4, fig. 22	HT:LE	CR
<i>C. latifolia</i> Miq.	Mexico (San Luis Potosí)	1848	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 206	NT: NY	VU

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. leptoceras</i> Mart.-Domínguez, Nic.-Mor., D.W.Stev. & Lorea-Hern.	Mexico (Guerrero)	2020	<i>Phytokeys</i> 156: 1-25	HT:CIB	
<i>C. matudae</i> Lundell	Mexico (Chiapas)	1939	<i>Lloydia</i> 2(2): 75-76	HT:MICH	EN
* <i>C. mexicana</i> Brongn.	Mexico (Veracruz)	1846	<i>Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 5: 7-8, t. 1 1</i>	LT:P	CR
<i>C. miqueliana</i> H.Wendl.	Mexico (Chiapas, Tabasco, Veracruz)	1854	<i>Index Palm.</i> : 68	NT:NY	EN
<i>C. mirandae</i> Vovides, Pérez-Farr. & Iglesias	Mexico (Chiapas)	2001	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 137(1): 81-85, figs. 1-2	HT:CHIP	EN
<i>C. mixeorum</i> Chemnick, T.J.Greg. & Salas-Mor.	Mexico (Oaxaca)	1998	<i>Phytologia</i> 83(1): 47-52 (1997 publ. 1998)	LT:XAL	EN
<i>C. moretii</i> Vázq.Torres & Vovides	Mexico (Veracruz)	1998	<i>Novon</i> 8(1): 87-90, fig. 1	HT:CIB	EN
<i>C. norstogii</i> D.W.Stev.	Mexico (Chiapas, Oaxaca)	1982	<i>Brittonia</i> 34(2): 181-184, figs. 1-2	HT:NY	EN
<i>C. oliversacksii</i> D.W.Stev., Mart.-Domínguez & Nic.-Mor.	Mexico (Oaxaca)	2022	<i>Kew Bull.</i> (https://doi:10.1007/S12225-021-09992-X): 1-9 Figs 1,2,3a, 4	HT:CIB	
<i>C. osbornei</i> D.W.Stev., Mart.-Domínguez & Nic.-Mor.	Belize (Cayo, Toledo)	2022	<i>PhytoKeys</i> 208: 68 (-69, figs. 5-6, 22)	HT:NY [NY01340569]	
<i>C. reesii</i> Vovides, Pérez-Farr. & Gut.Ortega	Mexico (San Luis Potosí)	2022	<i>Phytotaxa</i> 575(3): 241 (224-252; figs. 1b, 2, 3, 4d-f, map)		
<i>C. robusta</i> Miq.	Guatemala (Alta Verapaz, Petén, Quiché, Huehuetenango, Izabal), Mexico (Chiapas)	1847	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 42-43	NT: NY	EN
<i>C. rosea</i> Pérez-Farr., Gut.Ortega & Vovides	Mexico (Chiapas)	2023	<i>Phytotaxa</i> 595(1): 73-88 (79, figs. 6-11)	HT:HEM	
<i>C. sabatoi</i> Vovides, Vázq.Torres, Schutzman & Iglesias	Mexico (Hidalgo, Querétaro)	1993	<i>Novon</i> 3(4): 502-504, fig. 1	HT:XAL	EN
<i>C. sancheziae</i> Pérez-Farr., Gut.Ortega & Vovides	Mexico (Chiapas)	2021	<i>Phytotaxa</i> 500(3): 201-216, figs. 2 (a-f) & 7 (a-d)	HT:HEM	
<i>C. santillanii</i> Pérez-Farr. & Vovides	Mexico (Chiapas)	2009	<i>Syst. Biodivers.</i> 7(4): 433-443, figs. 3, 7	HT:HEM	CR
<i>C. schiblii</i> Pérez-Farr. & Gut.Ortega	Mexico (Oaxaca)	2022	<i>Taxonomy</i> 2: 324-338	HT:HEM	
<i>C. subroseophylla</i> Mart.-Domínguez & Nic.-Mor.	Mexico (Veracruz)	2016	<i>Phytotaxa</i> 268(1): 25-45	HT:CIB	EN
<i>C. tenuis</i> (Dyer) D.W.Stev. & Vovides	Mexico (Veracruz)	2016	<i>Bot. Sci.</i> 94(2): 419-429	BAS: <i>C. mexicana</i> var. <i>tenuis</i>	EN
<i>C. totonacorum</i> Mart.-Domínguez & Nic.-Mor.	Mexico (Hidalgo, Puebla, Veracruz)	2017	<i>Brittonia</i> 69(4): 518. [published 31 May 2017]	HT:CIB	VU
<i>C. vovidesii</i> Pérez-Farr. & Iglesias	Mexico (Chiapas)	2007	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 153(4): 393-400, figs. 1-6	HT:HEM	VU
<i>C. whitelockiana</i> Chemnick & T.J.Greg.	Mexico (Oaxaca)	1996	<i>Phytologia</i> 79(1): 51-57 (1995 publ. 1996)	LT: FTG	EN
<i>C. zaragozae</i> Medellín	Mexico (San Luis Potosí)	1963	<i>Brittonia</i> 15(2): 175-176, figs. 1-4	HT:SLPM	EN
<i>C. zoquorum</i> Pérez-Farr., Vovides & Iglesias	Mexico (Chiapas, Tabasco)	2001	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 137(1): 77-80, fig.1	HT:CHIP	CR
Synonyms and other names:					
<i>C. intermedia</i> Miq.	= <i>Ceratozamia mexicana</i>	1847	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 40-41	NT: XAL	
<i>C. longifolia</i> Miq.	= <i>Ceratozamia mexicana</i>	1847	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 40	NT: MO	
<i>C. longifolia</i> var. <i>minor</i> Miq.	= <i>Ceratozamia mexicana</i>	1849	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 2(4): 290		
<i>C. martinezii</i> Mart.-Domínguez, Nic.-Mor. & D.W.Stev.	= <i>Ceratozamia aurantiaca</i>	2021	<i>Nordic J. Bot.</i> e03348: 1-11, figs. 2-5	HT:CIB	
<i>C. mexicana</i> f. <i>fuscoviridis</i> (Bull) J.Schust.	= <i>Ceratozamia fuscoviridis</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 132		
<i>C. mexicana</i> var. <i>latifolia</i> (Miq.) J.Schust.	= <i>Ceratozamia latifolia</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 131		
<i>C. mexicana</i> var. <i>mexicana</i>	= <i>Ceratozamia mexicana</i>	1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 193	AUT	
<i>C. mexicana</i> var. <i>miqueliana</i> (H.Wendl.) J.Schust.	= <i>Ceratozamia miqueliana</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 131		
<i>C. mexicana</i> var. <i>robusta</i> (Miq.) Dyer	= <i>Ceratozamia robusta</i>	1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 193	BAS: <i>C. robusta</i>	
<i>C. mexicana</i> var. <i>tenuis</i> Dyer	= <i>Ceratozamia tenuis</i>	1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 193	LT:K	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. mexicana</i> var. <i>vulgaris</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 131		
<i>C. microstrobila</i> Vovides & J.D.Rees	= <i>Ceratozamia latifolia</i>	1983	<i>Madroño</i> 30(1): 39-42	HT:XAL	
CYCAS L. (124 species: Africa, Asia, Australia, Indian & SW Pacific countries)		1753	<i>Sp. Pl. [Linnaeus]</i> : 1188		
<i>C. aculeata</i> K.D.Hill & T.H.Nguyễn	Vietnam (Da Nang)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 149-150	HT:HN	EN
<i>C. aenigma</i> K.D.Hill & A.Lindstr.	Philippines (Palawan - cult.)	2008	<i>Telopea</i> 12(1): 130-132, fig. 3	HT:LBC	EN
<i>C. angulata</i> R.Br.	Australia (Northern Territory, Queensland)	1810	<i>Prodr. Fl. Nov. Holland.</i> 1: 348	HT:BM	LC
<i>C. annaikalensis</i> Rita Singh & P.Radha	India (Kerala)	2006	<i>Brittonia</i> 58(2): 119-123, figs. 1-2	HT:IUPH	CR
<i>C. apoa</i> K.D.Hill	Indonesia (Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat), Papua New Guinea (West Sepik, Morobe)	1994	<i>Austral. Syst. Bot.</i> 7(6): 553-554, fig. 9	HT:CANB	LC
<i>C. arenicola</i> K.D.Hill	Australia (Northern Territory)	1993	<i>Telopea</i> 5(2): 419-422	HT:NSW	LC
<i>C. armstrongii</i> Miq.	Australia (Northern Territory)	1868	<i>Arch. Néerl. Sci. Exact. Nat.</i> 3: 235-236	HT:U	VU
<i>C. arnhemica</i> K.D.Hill	Australia (Northern Territory)	1994	<i>Telopea</i> 5(4): 693-696, fig. 1	HT:NSW	LC
<i>C. badensis</i> K.D.Hill	Australia (Queensland [Badu and Moa Islands])	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 20-21, fig. 9	HT:BRI	LC
<i>C. balansae</i> Warb.	China (Guangxi), Vietnam (Lang Son, Quang Ninh, Thai Nguyen, Vinh Phuc)	1900	<i>Monsunia</i> 1: 179	LT: P	EN
<i>C. basaltica</i> C.A.Gardner	Australia (Western Australia)	1923	<i>For. Dep. Bull., W. Austral.</i> 32: 31	HT:PERTH	LC
<i>C. beddomei</i> Dyer	India (Andhra Pradesh)	1883	<i>Trans. Linn. Soc. London, Bot.</i> 2(5): 85-86, pl. 17	LT: K	EN
<i>C. bifida</i> (Dyer) K.D.Hill	China (Guangxi), Vietnam (Cao Bang, Lang Son, Tuyen Quang)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 161-163	BAS: <i>C. rumphii</i> var. <i>bifida</i>	VU
<i>C. bougainvilleana</i> K.D.Hill	Papua New Guinea (Bougainville, New Britain), Solomon Islands	1994	<i>Austral. Syst. Bot.</i> 7(6): 557-560, fig. 11	HT:NSW	NT
<i>C. brachycantha</i> K.D.Hill, T.H.Nguyễn & P.K.Lôc	Vietnam (Bac Kan)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 155-157, fig. 6	HT:HN	VU
<i>C. brunnea</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1992	<i>Telopea</i> 5(1): 200-201, fig. 15	HT:DNA	NT
<i>C. cairnsiana</i> F.Muell.	Australia (Queensland)	1876	<i>Fragm. (Mueller)</i> 10(83): 63, 121	HT:MEL	NT
<i>C. calcicola</i> Maconochie	Australia (Northern Territory)	1978	<i>J. Adelaide Bot. Gard.</i> 1(3): 175, fig. 1	HT:DNA	VU
<i>C. campestris</i> K.D.Hill	Papua New Guinea (Central, Gulf)	1994	<i>Austral. Syst. Bot.</i> 7(6): 538-540	HT:NSW	NT
<i>C. canalis</i> K.D.Hill	Australia (Northern Territory)	1994	<i>Telopea</i> 5(4): 698-700, fig. 4a-d	HT:NSW	LC
<i>C. candida</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	2004	<i>Telopea</i> 10(2): 607-611, figs. 1-2	HT:NSW	EN
<i>C. cantafolia</i> Jutta, K.L.Chew & Saw	Malaysia (Johor)	2010	<i>Blumea</i> 55(3): 249-252, figs. 1-2	HT:KEP	VU
<i>C. chamaoensis</i> K.D.Hill	Thailand (Chantaburi)	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 58, fig. 6	HT:NSW	CR
<i>C. changjiangensis</i> N.Liu	China (Hainan)	1998	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 36(6): 552-554, fig. 1	HT:IBSC	EN
<i>C. chenii</i> X.Gong & Wei Zhou	China (Yunnan)	2015	<i>J. Syst. Evol.</i> 53(6): 497. [published 15 Apr 2015]	HT:KUN	EN
<i>C. chevalieri</i> Leandri	Vietnam (Ha Tinh, Nghe An, Quang Binh, Quang Tri)	1931	<i>Fl. Indo-Chine</i> 5(10): 1092	LT: P	VU
* <i>C. circinalis</i> L.	India (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu)	1753	<i>Sp. Pl. [Linnaeus]</i> 2: 1188	LT: t. 19, in Rheede, <i>Hort. Malab.</i> 3 (1682)	EN
<i>C. clivicola</i> K.D.Hill	Cambodia, Malaysia (Kedah, Perak, Selangor), Thailand (Chumphon, Krabi, Narathiwat, Phangnga, Phuket, Prachin Buri, Rayong, Ranong, Trang), Vietnam (An Giang, Kien Giang)	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 62-63, fig. 8a-d, g-h	HT:NSW	LC
<i>C. collina</i> K.D.Hill, T.H.Nguyễn & P.K.Lôc	Vietnam (Son La)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 142-144, fig. 2	HT:HN	CR
<i>C. condaoensis</i> K.D.Hill & S.L.Yang	Vietnam (Ba Ria-Vung Tau)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 178-179, fig. 14	HT:K	LC

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. conferta</i> Chirgwin	Australia (Northern Territory)	1993	<i>J. Adelaide Bot. Gard.</i> 15(2): 147	HT:DNA	VU
<i>C. coultisiana</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1992	<i>Telopea</i> 5(1): 197-198, fig. 13	HT:NSW	NT
<i>C. cupida</i> P.I.Forst.	Australia (Queensland)	2001	<i>Austrobaileya</i> 6(1): 153, figs. 1-5	HT:BRI	NT
<i>C. curranii</i> (J.Schust.) K.D.Hill	Philippines (Palawan)	1995	<i>Proc. Third Int. Conf. Cycad Biol.</i> : 150	BAS: <i>C. circinalis</i> var. <i>curranii</i>	CR
<i>C. debaoensis</i> Y.C.Zhong & C.J.Chen	China (Guangxi)	1997	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 35(6): 571	HT:PE	CR
<i>C. desolata</i> P.I.Forst.	Australia (Queensland)	1995	<i>Austrobaileya</i> 4(3): 345-352, figs. 1-5	HT:BRI	NT
<i>C. dharmrajii</i> L.J.Singh	India (Andaman and Nicobar Islands)	2017	<i>Nordic J. Bot.</i> 35(1): 69–76. doi:10.1111/njb.01284	HT:CAL	
<i>C. diannanensis</i> Z.T.Guan & G.D.Tao	China (Yunnan), ?N Vietnam	1995	<i>Sichuan Forest. Surv. Design</i> 1995(4): 1	HT:IBSC	EN
<i>C. distans</i> P.I.Forst. & B.Gray	Australia (Qld)	2017	<i>Austrobaileya</i> 10(1): 74-84	HT:BRI	EN
<i>C. divyadarshanii</i> Khuraijam & Rita Singh	China (Yunnan), India (Manipur), Laos, Myanmar, Thailand (Chiang Mai, Kanchanaburi, Mae Hong Son, Phetchabun, Phrae, Sukhothai), Vietnam (Binh Dinh, Gia Lai, Kon Tum, Lam Dong, Ninh Thuan, Phu Yen, Quang Nam, Quang Ngai)	2020	<i>Cycads</i> 5(1): 59-76	HT:IPUH	
<i>C. dolichophylla</i> K.D.Hill, T.H.Nguyên & P.K.Lôc	China (Guangxi, Yunnan), ?Laos, Vietnam (Bac Kan, Cao Bang, Ha Giang, Hoa Binh, Lai Chau, Lao Cai, Ninh Binh, Son La, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Tuyen Quang)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 157-160, fig. 7	HT:HN	NT
<i>C. edentata</i> de Laub.	Indonesia (Bali, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatra Utara), Malaysia (Johore, Kedah, Malacca, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak, Terengganu), Myanmar, Philippines (Basilan, Cebu, Masbate, Davao del Sur, Davao Oriental, Oriental Mindoro, Negros Oriental, Palawan, Panay, Quezon, Sulu), Singapore (Changi), Thailand (Chumphon, Narathiwat, Phang Nga, Phuket, Satun, Trang, Trat), Vietnam (Kien Giang)	1998	<i>Blumea</i> 43(2): 372	HT:L	EN
<i>C. elephantipes</i> A.Lindstr. & K.D.Hill	Thailand (Chaiyaphum)	2003	<i>Brittonia</i> 54(4): 301, fig. 3 (2002 publ. 2003)	HT:BKF	EN
<i>C. elongata</i> (Leandri) D.Yue Wang	Vietnam (Binh Dinh, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Phu Yen, Quang Ngai)	1996	<i>in Cycads in China (eds. F.X. Wang & H.B. Liang)</i> : 51	BAS: <i>C. pectinata</i> var. <i>elongata</i>	EN
<i>C. falcata</i> K.D.Hill	Indonesia (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara)	1999	<i>Kew Bull.</i> 54(1): 209	HT:K	VU
<i>C. ferruginea</i> F.N.Wei	China (Guangxi), Vietnam (Lang Son, Thai Nguyen)	1994	<i>Guihaia</i> 14(4): 300, fig. 1	HT:IBK	NT
<i>C. flabellata</i> Agoo & Madulid & J.R.Callado	Philippines (Davao Oriental, Misamis Oriental)	2019	<i>Mem. New York Bot. Gard.</i> 117: 533-535, fig. 34-2	HT:PNH	
<i>C. fugax</i> K.D.Hill, T.H.Nguyên & P.K.Lôc	Vietnam (Phu Tho)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 145-146, figs. 2-3	HT:HN	CR
<i>C. furfuracea</i> W.Fitzg.	Australia (WA)	1918	<i>J. Proc. Roy. Soc. Western Australia</i> 3: 108	LT: NSW	LC
<i>C. glauca</i> Hort. ex Miq.	Timor-Leste, Indonesia (Nusa Tenggara Timur)	1840	<i>Comm. Phytogr.</i> : 127	LT: U	CR
<i>C. guizhouensis</i> K.M.Lan & R.F.Zou	China (Guangxi, Guizhou, Yunnan)	1983	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 21(2): 209-210	HT:PE	VU
<i>C. hoabinhensis</i> P.K.Lôc & T.H.Nguyên	Vietnam (Ha Nam, Ha Tay, Hoa Binh, Ninh Binh)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 153-155, fig. 5	HT:HNU	EN
<i>C. hongheensis</i> S.Y.Yang & S.L.Yang ex D.Yue Wang	China (Yunnan)	1996	<i>in Cycads in China (eds. F.X. Wang & H.B. Liang)</i> : 62	HT:Panzhihua Inst. Hort.	CR
<i>C. indica</i> A.Lindstr. & K.D.Hill	India (Karnataka)	2007	<i>Telopea</i> 11(4): 481-483, fig. 3	HT:E	EN

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. inermis</i> Lour.	Laos (Khammouan), Vietnam (Da Nang, Dong Nai, Khanh Hoa, Quang Nam)	1793	<i>Fl. Cochinch.</i> 2: 632	HT:BM	VU
<i>C. javana</i> (Miq.) de Laub. ex D.Yue Wang	Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)	1996	<i>in Cycads in China</i> (eds. F.X. Wang & H.B. Liang) : 65	BAS: <i>C. circinalis</i> var. <i>javana</i>	CR
<i>C. lacrimans</i> A.Lindstr. & K.D.Hill	Philippines (Davao Oriental)	2008	<i>Telopea</i> 12(1): 136-138, fig. 5	HT:NY	EN
<i>C. lane-poolei</i> C.A.Gardner	Australia (WA)	1923	<i>For. Dep. Bull., W. Austral.</i> 32: 30-32, fig. e	HT:PERTH	LC
<i>C. laotica</i> Aver., T.H.Nguyễn & S.K.Nguyễn	Laos (Khammouan)	2014	<i>Nordic J. Bot.</i> [epublished 10 Sep 2014, DOI: 10.1111/njb.00498]	HT:NUOL	VU
<i>C. lindstromii</i> S.L.Yang, K.D.Hill & T.H.Nguyễn	Vietnam (Ba Ria-Vung Tau, Binh Thuan, Khanh Hoa, Ninh Thuan)	1997	<i>Novon</i> 7(2): 213-215, fig. 1	HT:FTG	EN
<i>C. maconochiei</i> Chirgwin & K.D.Hill	Australia (Northern Territory)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 48-49, fig. 22	HT:NSW	LC
subsp. <i>lanata</i> K.D.Hill	Australia (Northern Territory)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 49-51	HT:DNA	
subsp. <i>maconochiei</i>	Australia (Northern Territory)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 48-49, fig. 22	AUT	
subsp. <i>viridis</i> K.D.Hill	Australia (Northern Territory)	1996	<i>Telopea</i> 7(1) : 51-52, fig. 23	HT:NSW	
<i>C. macrocarpa</i> Griff.	Laos (Vientiane), Malaysia (Kelantan, Pahang, Terengganu), Thailand (Chantaburi, Chumphon, Narathiwat, Ranong)	1854	<i>Not. Pl. Asiat.</i> 4: 11-14, pl. 362, fig. 2	HT:K	VU
<i>C. media</i> R.Br.	Australia (Queensland)	1810	<i>Prodr. Fl. Nov. Holland.</i> 1: 348	HT:BM	LC
subsp. <i>banksii</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 15-16	HT:NSW	
subsp. <i>ensata</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 14-15, fig. 6	HT:NSW	
subsp. <i>media</i>	Australia (Queensland)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 12-14, fig. 5	AUT	
<i>C. megacarpa</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1992	<i>Telopea</i> 5(1): 188-189, fig. 5	HT:NSW	VU
<i>C. micholitzii</i> Dyer	Laos (Champasak, Saravan), Vietnam (Dac Lak, Gia Lai, Kon Tum)	1905	<i>Gard. Chron.</i> , ser. 3 38: 142-144, figs. 48-49	HT:K	VU
<i>C. micronesica</i> K.D.Hill	Guam, Micronesia (Yap), Northern Mariana Islands (Rota), Palau	1994	<i>Austral. Syst. Bot.</i> 7(6): 554-556, fig. 10	HT:NSW	EN
<i>C. mindanaensis</i> Ago, Madulid & J.R.Callado	Philippines (Davao Oriental, Davao del Norte)	2019	<i>Mem. New York Bot. Gard.</i> 117: 531-533, fig. 34-1	HT:PNH	
<i>C. montana</i> A.Lindstr. & K.D.Hill	Indonesia (Nusa Tenggara Timur)	2009	<i>Telopea</i> 12(3): 396-397, fig. 3	HT:BO	LC
<i>C. multifrondis</i> D.Yue Wang	China (Yunnan)	1996	<i>in Cycads in China</i> (eds. F.X. Wang & H.B. Liang) : 80	HT:SYS	
<i>C. multipinnata</i> C.J.Chen & S.Y.Yang	China (Yunnan), Vietnam (Yen Bai)	1994	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 32(3): 239, 480-481	HT:PE	CR
<i>C. nathorstii</i> J.Schust.	India (Tamil Nadu), N Sri Lanka	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 76, fig. 10e	LT:G	VU
<i>C. nayagarhensis</i> Rita Singh, P.Radha & Khuraijam	India (Odisha)	2015	<i>Asian J. Conservation Biol.</i> 4(1): 3-14, figs. 4-6	HT:CAL	CR
<i>C. nitida</i> K.D.Hill & A.Lindstr.	Philippines (Albay, Cagayan, Quezon, Northern Samar)	2008	<i>Telopea</i> 12(1): 142-143, fig. 6	HT:NSW	EN
<i>C. nongnoochiae</i> K.D.Hill	Laos (Vientiane), Thailand (Nakhon Sawan)	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 60-62, fig. 7	HT:NSW	VU
<i>C. ophiolitica</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1992	<i>Telopea</i> 5(1): 190-191, fig. 7	HT:NSW	VU
<i>C. orientis</i> K.D.Hill	Australia (Northern Territory)	1994	<i>Telopea</i> 5(4): 696-697, fig. 3	HT:NSW	LC
<i>C. orixensis</i> (Haines) Rita Singh & Khuraijam	India (Odisha)	2015	<i>Asian J. Conservation Biol.</i> 4(1): 3-14, figs. 1-3	BAS: <i>C. circinalis</i> var. <i>orixensis</i>	CR
<i>C. pachypoda</i> K.D.Hill	Vietnam (Binh Thuan, Ninh Thuan)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 176-178, fig. 13	HT:HN	CR
<i>C. panzhihuaensis</i> L.Zhou & S.Y.Yang	China (Sichuan, Yunnan)	1981	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 19(3): 335, t. 10, figs. 1-6; t. 11, figs. 1-10	HT:PE	VU
<i>C. papuana</i> F.Muell.	Australia (Queensland [Prince of Wales Island]), Indonesia (Papua), Papua New Guinea (Western)	1876	<i>Descr. Notes Papuan Pl.</i> 4: 71-72	LT:MEL	LC

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. pectinata</i> Buch.-Ham.	Bangladesh, Bhutan, India (Assam, Bihar, Meghalaya, Sikkim, West Bengal), Nepal	1826	<i>Mem. Wern. Nat. Hist. Soc.</i> 5(2): 322-323	LT:K	VU
<i>C. petraea</i> A.Lindstr. & K.D.Hill	Laos (Vientiane), Thailand (Loei)	2003	<i>Brittonia</i> 54(4): 299, fig. 1 (2002 publ. 2003)	HT:BKF	EN
<i>C. platyphylla</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1992	<i>Telopea</i> 5(1): 193-194, fig. 9	HT:NSW	EN
<i>C. pranburiensis</i> S.L.Yang, W.Tang, K.D.Hill & Vatch.	Thailand (Prachuap Khiri Khan)	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 44-47, fig. 1	HT:K	CR
<i>C. pruinosa</i> Maconochie	Australia (Northern Territory, WA)	1978	<i>J. Adelaide Bot. Gard.</i> 1(3): 177-178, fig. 2	HT:DNA	LC
<i>C. pschannae</i> R.C.Srivast. & L.J.Singh	India (Andaman and Nicobar Islands)	2015	<i>Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol.</i> 2 (8): 35-37	HT:CAL	
<i>C. revoluta</i> Thunb.	China (Fujian), Japan (Ryukyu Islands)	1782	<i>Verh. Holl. Maatsch Weetensch. Haarlem</i> 20(2): 424, 426-427	LT:UPS	LC
<i>C. riuminiana</i> Porte ex Regel	Philippines (Bataan, Batanes, Batangas, Cagayan, Cavite, Isabela, Laguna, Pampanga)	1863	<i>Gartenflora</i> 12: 16-17	HT:LE	EN
<i>C. rumphii</i> Miq.	Australia (Ashmore Reef, Christmas Island), Indonesia (Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara), Papua New Guinea (East New Britain, Madang, New Ireland, West Sepik)	1839	<i>Bull. Sci. Phys. Nat. Néerl.</i> 2: 45	LT: t. 23, <i>Rumphius Herb. Amb.</i> 1741	NT
<i>C. sancti-lasallei</i> Agoo & Madulid	Philippines (Misamis Oriental)	2012	<i>Blumea</i> 57(2): 131	HT:PNH	CR
<i>C. saxatilis</i> K.D.Hill & A.Lindstr.	Philippines (Palawan)	2008	<i>Telopea</i> 12(1): 128-129, fig. 2	HT:L	VU
<i>C. schumanniana</i> Lauterb.	Papua New Guinea (Eastern Highlands, Madang, Morobe)	1900	<i>Fl. Schutzgeb. Südsee:</i> 154-155	LT:WRSL	NT
<i>C. scratchleyana</i> F.Muell.	Australia (Queensland [Murray Island]), Indonesia (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat), Papua New Guinea (Central, Gulf, Milne Bay, Western)	1885	<i>Vict. Naturalist</i> 2(2): 18-19	HT:MEL	LC
<i>C. seemanii</i> A.Braun	Fiji, New Caledonia, Tonga, Vanuatu	1876	<i>Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin:</i> 114-115	LT:K	VU
<i>C. segmentifida</i> D.Yue Wang & C.Y.Deng	China (Guangxi, Guizhou, Yunnan), ?N Vietnam	1995	<i>Encephalartos</i> 43: 11-14	HT:SZG	EN
<i>C. semota</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 23-26, fig. 11	HT:NSW	VU
<i>C. seshachalamensis</i> P.V.C.Rao, N.V.S.Prasad, P.M.Babu, K.Prasad & Prasanna	India (Andhra Pradesh)	2016	<i>Asian J. Conservation Biol.</i> 5(1): 55-58, figs. 1-2	HT:CAL	
<i>C. sexseminifera</i> F.N.Wei	China (Guangxi), Vietnam (Cao Bang, Ninh Binh, Thanh Hoa)	1996	<i>Guihaia</i> 16(1): 1	HT:IBK	LC
<i>C. siamensis</i> Miq.	Cambodia, Laos (Champasak, Saravan), Myanmar, Thailand (Chachoengsao, Chaiyaphum, Chon Buri, Kanchanaburi, Lampang, Nakhon Ratchasima, Phetchabun, Ratchaburi, Sakon Nakhon, Tak, Uthai Thani, Uttaridit), Vietnam (Dac Lak, Gia Lai, Kon Tum, Nghe An, Tha	1863	<i>Bot. Zeitung (Berlin)</i> 21: 334	HT:U	VU
<i>C. silvestris</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1992	<i>Telopea</i> 5(1): 181-182, fig. 1	HT:NSW	NT
<i>C. simplicipinna</i> (Smitinand) K.D.Hill	China (Yunnan), Laos (Saravan), ?Myanmar, Thailand (Chiang Mai, Loei, Mae Hong Song, Phrae), Vietnam (Quang Tri)	1995	<i>Proc. Third Int. Conf. Cycad Biol.:</i> 150	BAS: <i>C. micholitzii</i> var. <i>simplicipinna</i>	NT
<i>C. sphaerica</i> Roxb.	India (Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu)	1832	<i>Fl. Ind. (Roxburgh)</i> 3: 747	LT:BM	EN
<i>C. sundaica</i> Miq. ex A.Lindstr. & K.D.Hill	Indonesia (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)	2009	<i>Telopea</i> 12(3): 408-410, fig. 6	HT:BO	LC
<i>C. szechuanensis</i> W.C.Cheng & L.K.Fu	China (Fujian, Guangdong)	1975	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 13(4): 81, t. 1, figs. 7-8	HT:PE	CR

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. taiungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou & C.J.Chen	China (Taiwan)	1994	<i>Bot. Bull. Acad. Sin.</i> 35(2): 135-138	HT:HAST	EN
<i>C. taiwaniana</i> Carruth.	China (Fujian, Guangdong)	1893	<i>J. Bot.</i> 31: 1-3, pl. 331	HT:BM	EN
<i>C. tanqingii</i> D.Yue Wang	China (Yunnan), ?Vietnam (Lai Chau)	1996	<i>in Cycads in China (eds. F.X. Wang & H.B. Liang)</i> : 134, fig. 4	HT:SZG	NT
<i>C. tansachana</i> K.D.Hill & S.L.Yang	Thailand (Saraburi)	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 65-66	HT:NSW	CR
<i>C. terryana</i> P.I.Forst.	Australia (Queensland)	2011	<i>Austrobaileya</i> 8(3): 356-363, t.1, figs. 1-4	HT:BRI	VU
<i>C. thoursii</i> R.Br.	Comoros, Kenya, Madagascar & Tanzania (Zanzibar & mainland)	1810	<i>Prodr. Fl. Nov. Holland.</i> : 347	?HT:P	LC
<i>C. tropophylla</i> K.D.Hill & P.K.Lôc	Vietnam (Hai Phong, Quang Ninh)	2004	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 70(2): 168-170, fig. 10	HT:HN	VU
<i>C. tuckeri</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 20-23, fig. 10	HT:NSW	VU
<i>C. vespertilio</i> A.Lindstr. & K.D.Hill	Philippines (Cebu, Iloilo, Leyte, Marinduque, Mindoro Oriental, Negros Oriental, Samar)	2008	<i>Telopea</i> 12(1): 134-136, fig. 4	HT:LBC	VU
<i>C. wadei</i> Merr.	Philippines (Palawan)	1936	<i>Philipp. J. Sci.</i> 60(3): 234-236, pls 1-4	LT:NY	CR
<i>C. xipholepis</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 32-33, fig. 15	HT:NSW	LC
<i>C. yorkiana</i> K.D.Hill	Australia (Queensland)	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 18-19, fig. 8	HT:NSW	NT
<i>C. zambalensis</i> Madulid & Ago	Philippines (Zambales)	2005	<i>Blumea</i> 50(3): 519-522, fig. 1.	HT:PNH	CR
<i>C. zeylanica</i> (J.Schust.) A.Lindstr. & K.D.Hill	India (Andaman and Nicobar Islands), S Sri Lanka	2002	<i>Novon</i> 12(2): 238	BAS: <i>C. rumphii</i> subsp. <i>zeylanica</i>	CR
Synonyms and other names:					
<i>C. acuminatissima</i> Hung T.Chang, Y.C.Zhong & Z.F.Lu	= <i>Cycas segmentifida</i>	1998	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 37(4): 6	HT:SYS	
<i>C. andamanica</i> K.Prassad, M.V.Ramana, Sanjappa & B.R.P.Rao	= <i>Cycas pschannae</i>	2015	<i>Int. J. Innov. Sci. Res.</i> 4 (1): 473-476	HT:CAL	
<i>C. arnhemica</i> subsp. <i>arnhemica</i>	= <i>Cycas arnhemica</i>	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 43-44	AUT	
<i>C. arnhemica</i> subsp. <i>muninga</i> Chirgwin & K.D.Hill	= <i>Cycas arnhemica</i>	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 44-46, fig. 20	HT:NSW	
<i>C. arnhemica</i> subsp. <i>natja</i> K.D.Hill	= <i>Cycas arnhemica</i>	1996	<i>Telopea</i> 7(1): 46-47, fig. 21	HT:DNA	
<i>C. baguanheensis</i> L.K.Fu & S.Z.Cheng	= <i>Cycas panzhihuaensis</i>	1981	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 19(3): 337	HT:PE	
<i>C. baiseensis</i> Y.Y.Huang, Y.C.Zhong & Z.F.Lu	<i>nom. illeg.</i>	2017	in Yang, Y., Wang, Z.H. & Xu, X.-T., <i>Taxon. & Distrib. Global Gymnos.</i> : 65	HT:SZECH	
<i>C. bellefontii</i> L.Linden & Rodigas	<i>nomen dubium</i>	1886	<i>Ill. Hort.</i> 33: 27, pl. 586	NT:pl. 586	
<i>C. brevipinnata</i> Hung T.Chang, Y.Y.Huang & Y.C.Zhong	= <i>Cycas sexseminifera</i>	1998	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 37(4): 8	HT:SYS	
<i>C. canalis</i> subsp. <i>canalis</i>	= <i>Cycas canalis</i>	1994	<i>Telopea</i> 5(4): 698-700, fig. 4a-d	AUT	
<i>C. canalis</i> subsp. <i>carinata</i> K.D.Hill	= <i>Cycas canalis</i>	1994	<i>Telopea</i> 5(4) : 699-700, fig. 4e-g	HT:NSW	
<i>C. celebica</i> Miq.	= <i>Cycas rumphii</i>	1839	<i>Bull. Sci. Phys. Nat. Néerl.</i> 1839: 45	LT:tt. 20-21 <i>Rumphii Herb. Amb.</i> 1741	
<i>C. chamberlainii</i> W.H.Br. & Kienholz	= <i>Cycas riuminiana</i>	1925	<i>Philipp. J. Sci.</i> 26: 47-48, pls 1-2, fig. 1	HT:NY	
<i>C. circinalis</i> f. <i>circinalis</i>	= <i>Cycas circinalis</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 66	AUT	
<i>C. circinalis</i> f. <i>glauca</i> (Miq.) J.Schust.	= <i>Cycas glauca</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 66	BAS: <i>C. glauca</i>	
<i>C. circinalis</i> f. <i>gothanii</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 66	?	
<i>C. circinalis</i> f. <i>trigonocarpoides</i> J.Schust.	= <i>Cycas thoursii</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 74	?	
<i>C. circinalis</i> subsp. <i>circinalis</i>	= <i>Cycas circinalis</i>	1908	<i>Pflanzenw. Ost-Afrikas</i> 2(1): 82	AUT	
<i>C. circinalis</i> subsp. <i>papuana</i> (F.Muell.) J.Schust.	= <i>Cycas papuana</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 70	BAS: <i>C. papuana</i>	
<i>C. circinalis</i> subsp. <i>riuminiana</i> (Porte ex Regel) J.Schust.	= <i>Cycas riuminiana</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 68	BAS: <i>C. riuminiana</i>	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. circinalis</i> subsp. <i>seemannii</i> (A.Braun) J.Schust.	= <i>Cycas seemannii</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 71, 73	BAS: <i>C. seemannii</i>	
<i>C. circinalis</i> subsp. <i>thouarsii</i> (R.Br.) Engl.	= <i>Cycas thouarsii</i>	1908	<i>Veg. Erde [Engler]</i> 9(2): 82	BAS: <i>C. thouarsii</i>	
<i>C. circinalis</i> subsp. <i>vera</i> J.Schust.	= <i>Cycas circinalis</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 66-67		
<i>C. circinalis</i> var. <i>angustifolia</i> Miq.	= <i>Cycas circinalis</i>	1840	<i>Comm. Phytogr.</i> : 119	LT:U	
<i>C. circinalis</i> var. <i>beddomei</i> (Dyer) J.Schust.	= <i>Cycas beddomei</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 67		
<i>C. circinalis</i> var. <i>circinalis</i>	= <i>Cycas circinalis</i>	1840	<i>Comm. Phytogr.</i> : 119	AUT	
<i>C. circinalis</i> var. <i>curranii</i> J.Schust.	= <i>Cycas riuminiana</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 69	BAS: <i>C. chamberlainii</i>	
<i>C. circinalis</i> var. <i>javana</i> Miq.	= <i>Cycas javana</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 28. t. 1, figs. t, u, t II, fig. e1	HT:L	
<i>C. circinalis</i> var. <i>orixensis</i> Haines	= <i>Cycas orixensis</i>	1924	<i>Bot. Bihar Orissa</i> 6: 1228	LT:K	
<i>C. circinalis</i> var. <i>pectinata</i> (Buch.-Ham.) J.Schust.	= <i>Cycas pectinata</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 68		
<i>C. circinalis</i> var. <i>scratchleyana</i> (F.Muell.) J.Schust.	= <i>Cycas scratchleyana</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 70		
<i>C. clivicola</i> subsp. <i>clivicola</i>	= <i>Cycas clivicola</i>	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 64	AUT	
<i>C. clivicola</i> subsp. <i>lutea</i> K.D.Hill	= <i>Cycas clivicola</i>	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 64, fig. 8e,f,i	HT:NSW	
<i>C. comorensis</i> Bruant	= <i>Cycas thouarsii</i>	1888	<i>Cat. Gén.</i> 195: 5	HT:P	
<i>C. crassipes</i> Hung T.Chang, Y.C.Zhong & Z.F.Lu	= <i>Cycas segmentifida</i>	1999	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 38(3): 121–122	HT:SYS	
<i>C. darshii</i> R.C.Srivast. & Jana	= <i>Cycas sphaerica</i>	2014	<i>Indian J. Pl. Sci. [Jaipur]</i> 3(2): 151-153, t. II	HT:CAL	
<i>C. dilatata</i> Griff.	<i>nomen dubium</i>	1854	<i>Not. Pl. Asiat.</i> 4 (1): 15		
<i>C. fairylakea</i> D.Yue Wang	= <i>Cycas szzechuanensis</i>	1996	<i>in Cycads in China (eds. F.X. Wang & H.B. Liang)</i> : 54	HT:SZG	
<i>C. gracilis</i> var. <i>glauca</i> Regel	= <i>Cycas media</i> subsp. <i>media</i>	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 282	HT:LE	
<i>C. gracilis</i> var. <i>viridis</i> Regel	= <i>Cycas media</i> subsp. <i>media</i>	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 282	LT:LE	
<i>C. gracilis</i> Miq.	= <i>Cycas media</i> subsp. <i>media</i>	1863	<i>Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.</i> 15: 366-367	HT:U	
<i>C. gracilis</i> Y.Y.Huang, Y.C.Zhong & Z.F.Lu	<i>nom. illeg.</i>	2008	<i>J. Pl. Genet. Resources</i> 9(4): 525-527	HT:SYS	
<i>C. hainanensis</i> C.J.Chen	= <i>Cycas taiwaniana</i>	1975	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 13(4): 82, t. 2, figs. 5-6	HT:IBSC	
<i>C. hainanensis</i> subsp. <i>changjiangensis</i> (N.Liu) N.Liu	= <i>Cycas changjiangensis</i>	2004	<i>Proc. Sixth Int. Conf. Cycad Biol.</i> : 3	BAS: <i>C. changjiangensis</i>	
<i>C. hypoleuca</i> C.Presl.	<i>nomen dubium</i>	1851	<i>Epimel. Bot.</i> : 238	?	
<i>C. immersa</i> Craib	= <i>Cycas siamensis</i>	1912	<i>Bull. Misc. Inform. Kew</i> 1912(10): 434-435	HT:K	
<i>C. jenkinsiana</i> Griff.	= <i>Cycas pectinata</i>	1854	<i>Not. Pl. Asiat.</i> 4: 9-10, pl. 360, figs. 1-2, pl. 362, fig. 1	HT:K	
<i>C. kennedyana</i> F.Muell.	= <i>Cycas media</i> subsp. <i>media</i>	1882	<i>Australas. Chem. Druggist</i> : 16	HT:MEL	
<i>C. lingshuiensis</i> G.A.Fu	= <i>Cycas taiwaniana</i>	2004	<i>Bull. Bot. Res., Harbin</i> 24(4): 387-388	HT:HFB	
<i>C. litoralis</i> K.D.Hill	= <i>Cycas edentata</i>	1999	<i>Brittonia</i> 51(1): 70-72, fig. 11	HT:NSW	
<i>C. longiconifera</i> Hung T.Chang, Y.C.Zhong & Y.Y.Huang	= <i>Cycas segmentifida</i>	1998	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 37(4): 6	HT:SYS	
<i>C. longisporophylla</i> F.N.Weï	= <i>Cycas sexseminifera</i>	1997	<i>Guihaia</i> 17(3): 209	HT:IBK	
<i>C. longlinensis</i> Hung T.Chang & Y.C.Zhong	= <i>Cycas guizhouensis</i>	1997	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 36(3): 68	HT:SYS	
<i>C. madagascariensis</i> Miq.	= <i>Cycas thouarsii</i>	1840	<i>Comm. Phytogr.</i> : 127	LT:t. 2a-e Petit-Thouars, <i>Hist. Veg.</i> , 1804	
<i>C. media</i> var. <i>basaltica</i> (C.A.Gardner) J.Schust.	= <i>Cycas basaltica</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 78	BAS: <i>C. basaltica</i>	
<i>C. media</i> var. <i>furfuracea</i> (W.Fitzg.) J.Schust.	= <i>Cycas furfuracea</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 78	BAS: <i>C. furfuracea</i>	
<i>C. media</i> var. <i>lane-poolei</i> (C.A.Gardner) J.Schust.	= <i>Cycas lane-poolei</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 78	BAS: <i>C. lanepoolei</i>	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. micholitzii</i> var. <i>micholitzii</i>	= <i>Cycas micholitzii</i>	1971	<i>Nat. Hist. Bull. Siam Soc.</i> 24: 164	AUT	
<i>C. micholitzii</i> var. <i>simplicipinna</i> Smitinand	= <i>Cycas simplicipinna</i>	1971	<i>Nat. Hist. Bull. Siam Soc.</i> 24: 164, figs. 2-3, 4f	LT:BKF	
<i>C. miquelii</i> Warb.	= <i>Cycas revoluta</i>	1900	<i>Monsunia</i> 1: 179, 181	LT:U	
<i>C. multifida</i> Hung T.Chang & Y.C.Zhong	= <i>Cycas segmentifida</i>	1997	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 36(3): 70	LT:U	
<i>C. multiovula</i> D.Yue Wang	= <i>Cycas diannanensis</i>	1996	<i>in Cycads in China</i> (eds. F.X. Wang & H.B. Liang) : 83	HT:SZG	
<i>C. normanbyana</i> F.Muell.	= <i>Cycas media</i> subsp. <i>media</i>	1874	<i>Fragm. (Mueller)</i> 8(66): 169-171, Icon. 65-66	HT:SZG	
<i>C. palmatifida</i> Hung T.Chang, Y.Y.Huang & Y.C.Zhong	= <i>Cycas balansae</i>	1998	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 37(4): 7	HT:MEL	
<i>C. panshuiensis</i> Y.Yang	= <i>Cycas debaoensis</i>	2017	<i>in Yang, Y., Wang, Z.H. & Xu, X.-T., Taxon. & Distrib. Global Gymnosp.</i> : 65	HT:SYS	
<i>C. parvula</i> S.L.Yang ex D.Yue Wang	= <i>Cycas diannanensis</i>	1996	<i>in Cycads in China</i> (eds. F.X. Wang & H.B. Liang) : 93	HT:HWA	
<i>C. pectinata</i> subsp. <i>manhaoensis</i> C.J.Chen & P.Yun	= <i>Cycas diannanensis</i>	1995	<i>Acta Bot. Yunnan.</i> 17(4): 400	LT:P	
<i>C. pectinata</i> var. <i>elongata</i> Leandri	= <i>Cycas elongata</i>	1931	<i>Fl. Indo-Chine</i> 5(10): 1091	LT:P	
<i>C. pectinata</i> var. <i>pectinata</i>	= <i>Cycas pectinata</i>	1931	<i>Fl. Indo-Chine</i> 5(10): 1091	AUT	
<i>C. pygmaea</i> Blume	<i>nomen dubium</i>	1848	<i>Rumphia</i> 4: 16	HT:YUN	
<i>C. revoluta</i> var. <i>brevifrons</i> Miq.	= <i>Cycas revoluta</i>	1847	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 207	apparently not preserved	
<i>C. revoluta</i> var. <i>planifolia</i> Miq.	= <i>Cycas revoluta</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 25–26	HT:U	
<i>C. revoluta</i> var. <i>prolifera</i> Siebold & Zucc.	= <i>Cycas revoluta</i>	1846	<i>Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss.</i> 14(3): 236	apparently not preserved	
<i>C. revoluta</i> var. <i>revoluta</i>	= <i>Cycas revoluta</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 25–26	AUT	
<i>C. revoluta</i> var. <i>robusta</i> Messeri	= <i>Cycas revoluta</i>	1927	<i>Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s.</i> , 34: 324, 327	apparently not preserved	
<i>C. revoluta</i> var. <i>taiwaniana</i> (Carruth.) J.Schust.	= <i>Cycas taiwaniana</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 84	BAS: <i>C. taiwaniana</i>	
<i>C. rumphii</i> f. <i>rumphii</i>	= <i>Cycas rumphii</i>	1938	<i>J. Jap. Bot.</i> 14(9): 587	AUT	
<i>C. rumphii</i> subsp. <i>rumphii</i>	= <i>Cycas rumphii</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 75	AUT	
<i>C. rumphii</i> subsp. <i>zeylanica</i> J.Schust.	= <i>Cycas zeylanica</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 75, figs. 10c-d, 11m	LT:G	
<i>C. rumphii</i> var. <i>bifida</i> Dyer	= <i>Cycas bifida</i>	1902	<i>J. Linn. Soc., Bot.</i> 26: 560	HT:K	
<i>C. rumphii</i> var. <i>rumphii</i>	= <i>Cycas rumphii</i>	1840	<i>Comm. Phytogr.</i> : 125-126	AUT	
<i>C. rumphii</i> var. <i>seemannii</i> (A.Braun) Parham	= <i>Cycas seemannii</i>	1948	<i>Agric. J. (Suva)</i> 19: 94, f. 7	BAS: <i>C. seemannii</i>	
<i>C. rumphii</i> var. <i>subinclusa</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 75		
<i>C. rumphii</i> var. <i>timorensis</i> Miq.	= <i>Cycas glauca</i>	1840	<i>Comm. Phytogr.</i> : 125-126	HT:L	
<i>C. sainathii</i> R.C.Srivast.	= <i>Cycas zeylanica</i>	2014	<i>Indian J. Pl. Sci. [Jaipur]</i> 3(1): 109-110, pl. 1	HT:CAL	
<i>C. septemsperma</i> Hung T.Chang, Y.Y.Huang & H.X.Zheng	= <i>Cycas sexseminifera</i>	1998	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 37(4): 8	HT:SYS	
<i>C. shanyaensis</i> G.A.Fu	= <i>Cycas taiwaniana</i>	2006	<i>Bull. Bot. Res., Harbin</i> 26(1): 2-3, fig. 1	HT:HFB	
<i>C. shiwandashanica</i> Hung T.Chang & Y.C.Zhong	= <i>Cycas balansae</i>	1995	<i>Chin. Bull. Bot.</i> 12: 12	HT:GXF	
<i>C. siamensis</i> subsp. <i>balansae</i> (Warb.) J.Schust.	= <i>Cycas balansae</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 81	BAS: <i>C. balansae</i>	
<i>C. siamensis</i> subsp. <i>inermis</i> (Lour.) J.Schust.	= <i>Cycas inermis</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 80		
<i>C. siamensis</i> subsp. <i>siamensis</i>	= <i>Cycas siamensis</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 81	AUT	
<i>C. spiniformis</i> J.Y.Liang	= <i>Cycas sexseminifera</i>	1997	<i>Guihaia</i> 17(3): 211	HT:IBK	
<i>C. swamyi</i> Rita Singh & P.Radha	= <i>Cycas indica</i>	2008	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 158(3): 430-435	HT:CAL	
<i>C. szechuanensis</i> subsp. <i>szechuanensis</i>	= <i>Cycas szechuanensis</i>	2004	<i>Proc. Sixth Int. Conf. Cycad Biol.</i> : 1-4	AUT	
<i>C. tonkinensis</i> (L.Linden & Rodigas) Rodigas	<i>nomen dubium</i>	1886	<i>Ill. Hort.</i> 33: 27	BAS: <i>Z. tonkinensis</i>	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>C. truncata</i> de Laub.	<i>nom. illeg.</i>	2007	<i>Encephalartos</i> 92: 17	HT:US	
<i>C. undulata</i> Desf. ex Gaudich.	= <i>Cycas circinalis</i>	1829	<i>Voy. Uranie, Bot.</i> : 434	HT:P	
<i>C. wallichii</i> Miq.	= <i>Cycas circinalis</i>	1998	<i>Acta Phytotax. Sin.</i> 36(6): 552-554, fig. 1	HT:U	
<i>C. xilingensis</i> Hung T.Chang & Y.C.Zhong	= <i>Cycas segmentifida</i>	1997	<i>Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni</i> 36(3): 69	HT:SYS	
<i>DYEROCYCAS</i> Nakai	= <i>CYCAS</i>	1943	<i>Ord. Fam. Prof. Nakai</i> : 208		
<i>D. micholitzii</i> (Dyer) Nakai	= <i>Cycas micholitzii</i>	1943	<i>Ord. Fam. Prof. Nakai</i> : 208	BAS: <i>C. micholitzii</i>	
<i>EPICYCAS</i> de Laub.	= <i>CYCAS</i>	1998	<i>Blumea</i> 43(2): 388		
<i>E. lindstromii</i> (S.L.Yang, K.D.Hill & T.H.Nguyễn) de Laub.	= <i>Cycas lindstromii</i>	1998	<i>Blumea</i> 43(2): 395	BAS: <i>C. lindstromii</i>	
<i>E. micholitzii</i> (Dyer) de Laub.	= <i>Cycas micholitzii</i>	1998	<i>Blumea</i> 43(2): 389	BAS: <i>C. micholitzii</i>	
<i>E. multipinnata</i> (C.J.Chen & S.Y.Yang) de Laub.	= <i>Cycas multipinnata</i>	1998	<i>Blumea</i> 43(2): 391	BAS: <i>C. multipinnata</i>	
<i>E. siamensis</i> (Miq.) de Laub.	= <i>Cycas siamensis</i>	1998	<i>Blumea</i> 43(2): 393	BAS: <i>C. siamensis</i>	
DIOON Lindl. (18 species: Honduras, Mexico)		1843	<i>Edwards's Bot. Reg.</i> 29 (misc.): 59		
<i>D. angustifolium</i> Miq.	Mexico (Nuevo León, Tamaulipas)	1847	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 37-38	LT:K	VU
<i>D. argenteum</i> T.J.Greg., Chemnick, Salas-Mor. & Vovides	Mexico (Oaxaca)	2003	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 141(4): 471-476, figs. 1-8	HT:XAL	VU
<i>D. califanoi</i> De Luca & Sabato	Mexico (Oaxaca, Puebla)	1979	<i>Brittonia</i> 31(1): 170-172, figs. 2-3	HT:NAP	EN
<i>D. caputoi</i> De Luca, Sabato & Vázq.Torres	Mexico (Oaxaca, Puebla)	1995	<i>Brittonia</i> 32(1): 44-46, figs. 3-4	HT:XALU	EN
* <i>D. edule</i> Lindl.	Mexico (Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz)	1843	<i>Edwards's Bot. Reg.</i> 29: misc. 59-60	HT:CGE	NT
<i>D. holmgrenii</i> De Luca, Sabato & Vázq.Torres	Mexico (Oaxaca)	1981	<i>Brittonia</i> 33(4): 552-554, figs. 1-2	HT:XALU	VU
<i>D. mejiae</i> Standl. & L.O.Williams	Honduras (Colón, Olancho, Yoro)	1950	<i>Ceiba</i> 1(1): 36-38	HT:US	EN
<i>D. merolae</i> De Luca, Sabato & Vázq.Torres	Mexico (Chiapas, Oaxaca)	1981	<i>Brittonia</i> 33(2): 180-184, figs. 2-3	HT:NAP	VU
<i>D. oaxacensis</i> Gut.Ortega, Pérez-Farr. & Vovides	Mexico (Oaxaca)	2020	<i>Phytotaxa</i> 474(1): 51-61	HT:HEM	
<i>D. planifolium</i> Salas-Mor., Chemnick & T.J.Greg.	Mexico (Oaxaca)	2016	<i>Cact. Succ. J. (Los Angeles)</i> 88(1): 35-42	HT:MEXU	VU
<i>D. purpusii</i> Rose	Mexico (Oaxaca)	1909	<i>Contr. U.S. Natl. Herb.</i> 12(7): 260-261	HT:US	EN
<i>D. rzedowskii</i> De Luca, A.Moretti, Sabato & Vázq.Torres	Mexico (Oaxaca)	1980	<i>Brittonia</i> 32(2): 225-229	HT:XALU	EN
<i>D. salas-moralesiae</i> Gut.Ortega & Pérez-Farr.	Mexico (Oaxaca)	2021	<i>Phytotaxa</i> 528(2): 93-110, figs. 10-13	HT:HEM	
<i>D. sonorensis</i> (De Luca, Sabato & Vázq.Torres) Chemnick, T.J.Greg. & Salas-Mor.	Mexico (Sinaloa, Sonora)	1998	<i>Phytologia</i> 83(1): 1-6 (1997 publ. 1998)	BAS: <i>D. tomasellii</i> var. <i>sonorensis</i>	EN
<i>D. spinulosum</i> Dyer ex Eichler	Mexico (Oaxaca, Veracruz)	1883	<i>Gart.-Zeitung (Berlin)</i> 2: 411-413, 438-439, fig. 80	HT:K	EN
<i>D. stevensonii</i> Nic.-Mor. & Vovides	Mexico (Guerrero, Michoacán)	2009	<i>Syst. Biodivers.</i> 7(1): 73-79, figs. 1-2	HT:XAL	EN
<i>D. tomasellii</i> De Luca, Sabato & Vázq.Torres	Mexico (Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa)	1984	<i>Brittonia</i> 36(3): 225-227, figs. 2-5	HT:NAP	VU
<i>D. vovidesii</i> Gut.Ortega & Pérez-Farr.	Mexico (Sonora)	2018	<i>Phytotaxa</i> 369(2): 109. 2018 [epublished 13 Sep 2018]	HT:HEM	
Synonyms and other names:					
<i>D. aculeatum</i> Lem.	= <i>Dioon angustifolium</i>	1846	<i>Cat. Vanhoutt.</i> 27: 45	?	
<i>D. edule</i> f. <i>angustifolium</i> (Miq.) Miq.	= <i>Dioon angustifolium</i>	1861	<i>Prodr. Syst. Cycad.</i> : 10, 22	BAS: <i>D. angustifolium</i>	
<i>D. edule</i> f. <i>edule</i>	= <i>Dioon edule</i>	1861	<i>Prodr. Syst. Cycad.</i> : 10	AUT	
<i>D. edule</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Miq.) A.E.Murray	= <i>Dioon angustifolium</i>	1983	<i>Kalmia</i> 13: 5	BAS: <i>D. angustifolium</i>	
<i>D. edule</i> subsp. <i>edule</i>	= <i>Dioon edule</i>	1983	<i>Kalmia</i> 13: 5	AUT	
<i>D. edule</i> var. <i>angustifolium</i> (Miq.) Miq.	= <i>Dioon angustifolium</i>	1868	<i>Arch. Néerl. Sci. Exact. Nat.</i> 3: 427	BAS: <i>D. angustifolium</i>	
<i>D. edule</i> var. <i>edule</i>	= <i>Dioon edule</i>	1868	<i>Arch. Néerl. Sci. Exact. Nat.</i> 3: 427	AUT	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>D. edule</i> var. <i>lanuginosum</i> Wittm.	= <i>Dioon edule</i>	1899	<i>Gartenflora</i> 48: 153	LT:K	
<i>D. edule</i> var. <i>latipinnium</i> Dyer	= <i>Dioon mejiae</i>	1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 191, t. 81, figs. 1-3	HT:K	
<i>D. edule</i> var. <i>sonorense</i> (De Luca, Sabato & Vázq.Torres) McVaugh & Pérez de la Rosa	= <i>Dioon sonorense</i>	1992	<i>Fl. Novo-Galiciana</i> 17: 112	BAS: <i>D. tomasellii</i> var. <i>sonorense</i>	
<i>D. imbricatum</i> Miq.	= <i>Dioon edule</i>	1847	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 1(1): 36	LT:t. 4d-e in <i>Verh. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 3, 185	
<i>D. pectinatum</i> Mast.	<i>nomen dubium</i>	1893	<i>Gard. Chron.</i> 73(338): 718	LT: Icône, in <i>Gard. Chron.</i> 73(338): 718, t.	
<i>D. strobilaceum</i> Lem. ex A.DC.	= <i>Dioon edule</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 537	?	
<i>D. tomasellii</i> var. <i>sonorense</i> De Luca, Sabato & Vázq.Torres	= <i>Dioon sonorense</i>	1984	<i>Brittonia</i> 36(3): 226-227, figs. 2B, 3C, 5	HT:NAP	
<i>D. tomasellii</i> var. <i>tomasellii</i>	= <i>Dioon tomasellii</i>	1984	<i>Brittonia</i> 36(3): 225-227	AUT	
PLATYZAMIA Zucc.	= <i>DIOON</i>	1845	<i>Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss.</i> 4(2): 23, t. 4		
<i>P. rigida</i> Zucc.	= <i>Dioon edule</i>	1846	<i>Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss.</i> 4(2): 23, t. 4	HT:M	
<i>Zamia maelenii</i> Miq.	= <i>Dioon edule</i>	1844	<i>Linnaea</i> 18(1): 97-98	HT:U	
ENCEPHALARTOS Lehm. (71 species: Africa)		1834	<i>Nov. Stirp. Pug.</i> 6: 11, t. 1 ad 5		
<i>E. aemulans</i> Vorster	South Africa (KwaZulu-Natal)	1990	<i>S. African J. Bot.</i> 56(2): 239-243	HT:PRE	CR
* <i>E. afer</i> (Thunb.) Lehm.	South Africa (E Cape)	1834	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 2(11): 86	Bas: <i>Cycas afer</i>	NT
<i>E. altensteinii</i> Lehm.	South Africa (E Cape)	1834	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 2(11): 85	?LT:tt. 4-5	VU
<i>E. aplanatus</i> Vorster	Eswatini, Mozambique	1996	<i>S. African J. Bot.</i> 62: 57-60	HT:PRE	VU
<i>E. arenarius</i> R.A.Dyer	South Africa (E Cape)	1956	<i>J. S. African Bot.</i> 22(1): 1-4	HT:PRE	EN
<i>E. barteri</i> Carruth. ex Miq.	Benin (Atakora, Borgou, Collines, Donga, Zou), Ghana, Nigeria (Kwara, Plateau), Togo	1868	<i>Arch. Néerl. Sci. Exact. Nat.</i> 3: 243	IT:K	VU
subsp. <i>allochrous</i> L.E.Newton	Nigeria (Plateau)	1978	<i>J. Linn. Soc., Bot.</i> 77(2): 125-129	HT:K	
subsp. <i>barteri</i>	Benin (Atakora, Borgou, Collines, Donga, Zou), Ghana, Nigeria (Kwara), Togo	1978	<i>J. Linn. Soc., Bot.</i> 77(2): 125-129	AUT	
<i>E. brevifoliolatus</i> Vorster	South Africa (Limpopo)	1996	<i>S. African J. Bot.</i> 62(1): 61-64	HT:PRE	EW
<i>E. bubalinus</i> Melville	Kenya (Narok), Tanzania (Arusha)	1957	<i>Kew Bull.</i> 12(2): 252, fig. 4	HT:K	VU
<i>E. cerinus</i> Lavranos & D.L.Goode	South Africa (KwaZulu-Natal)	1989	<i>Durban Mus. Novit.</i> 14: 153-156	HT:NH	CR
<i>E. chimanimaniensis</i> R.A.Dyer & I.Verd.	Mozambique (Manica), Zimbabwe (Manicaland)	1969	<i>Kirkia</i> 7: 147-158	HT:PRE	EN
<i>E. concinnus</i> R.A.Dyer & I.Verd.	Zimbabwe (Matabeleland South, Midlands and Masvingo)	1969	<i>Kirkia</i> 7: 147-158	HT:PRE	CR
<i>E. cupidus</i> R.A.Dyer	South Africa (Mpumalanga)	1971	<i>Bothalia</i> 10(2): 379-383	HT:PRE	CR
<i>E. cycadifolius</i> (Jacq.) Lehm.	South Africa (E Cape)	1834	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 2(11): 86	BAS: <i>Z. cycadifolia</i>	LC
<i>E. delucanus</i> Malaisse, Sclavo & Crosiers	Tanzania (Katavi)	1992	<i>Ann. Gembloux</i> 98(2): 153-155, fig. 1	HT:BR	EN
<i>E. dolomiticus</i> Lavranos & D.L.Goode	South Africa (Limpopo)	1988	<i>Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.</i> 58(1-2): 219-224	HT:NH	CR
<i>E. dyerianus</i> Lavranos & D.L.Goode	South Africa (Limpopo)	1988	<i>Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.</i> 58(1-2): 219-224	HT:PRE	CR
<i>E. equatorialis</i> P.J.H.Hurter	Uganda (Eastern)	1995	<i>S. African J. Bot.</i> 61(4): 226-229	HT:PRE	CR
<i>E. eugene-maraisii</i> I.Verd.	South Africa (Limpopo)	1945	<i>J. S. African Bot.</i> 11(1): 1-3	HT:PRE	EN
<i>E. ferox</i> G.Bertol	Mozambique (Gaza, Inhambane, Maputo), South Africa (KwaZulu-Natal)	1851	<i>Mem. Reale Accad. Sci. Ist. Bologna</i> 3: 264-265	?	NT
subsp. <i>emersus</i> P.Rousseau, Vorster & A.E.van Wyk	Mozambique (Inhambane)	2015	<i>Phytotaxa</i> 204(2): 99-115	HT:PRE	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
subsp. <i>ferox</i>	Mozambique (Gaza, Inhambane, Maputo), South Africa (KwaZulu-Natal)	2015	<i>Phytotaxa</i> 204(2): 99-115	AUT	
<i>E. friderici-guilielmi</i> Lehm.	South Africa (E Cape, KwaZulu-Natal)	1834	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 2(11): 84	?LT:tt. 1-3	NT
<i>E. ghellinckii</i> Lem.	South Africa (E Cape, KwaZulu-Natal)	1867	<i>Ill. Hort.</i> 14, misc.: 80-81; 15: pl. 567	?NT:pl. 567 in <i>Hort.</i> 15, misc. (1868)	VU
<i>E. gratus</i> Prain	Malawi (Mulanje), Mozambique (Zambézia)	1916	<i>Bull. Misc. Inform. Kew</i> 1916: 181	LT:K	VU
<i>E. heenanii</i> R.A.Dyer	Eswatini, South Africa (Mpumalanga)	1972	<i>Bothalia</i> 10(4): 539-546	HT:PRE	EW
<i>E. hildebrandtii</i> A.Braun & C.D.Bouché	Kenya (Coast), Tanzania (Lushoto, Tanga, Zanzibar Island)	1874	<i>Index Seminum Hort. Bot. Berol. 1874</i> : 18	HT:B	LC
<i>E. hirsutus</i> P.J.H.Hurter	South Africa (Limpopo)	1996	<i>S. African J. Bot.</i> 62(1): 46-48, fig. 1	HT:PRE	CR
<i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	South Africa (E Cape)	1834	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 2(11): 86	BAS: <i>Z. horrida</i>	EN
<i>E. humilis</i> I.Verd.	South Africa (Mpumalanga)	1951	<i>Bothalia</i> 6(1): 220, 241, pl. 3	HT:PRE	VU
<i>E. inopinus</i> R.A.Dyer	South Africa (Limpopo)	1964	<i>Bothalia</i> 8(2): 169-170	HT:PRE	CR
<i>E. ituriensis</i> Bamps & Lisowski	Democratic Republic of Congo (Orientale)	1990	<i>Mem. New York Bot. Gard.</i> 57: 152-155	HT:BR	VU
<i>E. kisambo</i> Faden & Beentje	Kenya (Taita-Taveta), Tanzania (Kilimanjaro, ?Morogoro)	1989	<i>Utafiti</i> 2(1): 7-10	HT:K	EN
<i>E. laevifolius</i> Stapf & Burt Davy	Eswatini, South Africa (E Cape, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga)	1926	<i>Man. Pl. Transvaal [Burt Davy]</i> 1: 40, 99	HT:K	CR
<i>E. lanatus</i> Stapf & Burt Davy	South Africa (Gauteng, Mpumalanga)	1926	<i>Man. Pl. Transvaal [Burt Davy]</i> 1: 40, 99, fig. 4d	HT:K	VU
<i>E. latifrons</i> Lehm.	South Africa (E Cape)	1838	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 4(4): 424, t.9	?LT:t. 9	CR
<i>E. laurentianus</i> De Wild.	Angola, Democratic Republic of Congo	1903	<i>Ann. Mus. Congo Belge, Bot. sér.</i> 5, 1(1): 10, t. 25	HT:BR	NT
<i>E. leboemoensis</i> I.Verd.	Eswatini, Mozambique, South Africa (KwaZulu-Natal)	1949	<i>Fl. Pl. Africa</i> 27: pls. 1078-1079	HT:PRE	EN
<i>E. lehmannii</i> Lehm.	South Africa (E Cape)	1834	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 2(11): 86	?	VU
<i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	South Africa (E Cape)	1834	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 2(11): 86	BAS: <i>Z. longifolia</i>	NT
<i>E. mackenziei</i> L.E.Newton	South Sudan (Eastern Equatoria)	2002	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 140(2): 187-192, figs. 1-6	HT:EA	CR
<i>E. macrostrobilus</i> S.Jones & Wynants	Uganda (Northern)	1997	<i>Encephalartos</i> 50: 13-17, figs. 1-2	HT:BR	CR
<i>E. manikensis</i> (Gilliland) Gilliland	Mozambique (Manica), Zimbabwe	1939	<i>Proc. Rhodesia Sci. Assoc.</i> 37: 133-134	BAS: <i>E. gratus</i> var. <i>manikensis</i>	VU
<i>E. marunguensis</i> Devred	Democratic Republic of Congo (Katanga)	1958	<i>Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique</i> 91: 104-110	HT:BR	VU
<i>E. middelburgensis</i> Vorster, Robbertse & S.van der Westh.	South Africa (Mpumalanga)	1989	<i>S. African J. Bot.</i> 55(1): 122-126	HT:PRE	CR
<i>E. msinganus</i> Vorster	South Africa (KwaZulu-Natal)	1996	<i>S. African J. Bot.</i> 62(2): 67-70	HT:PRE	CR
<i>E. munchii</i> R.A.Dyer & I.Verd.	Mozambique (Manica)	1969	<i>Kirkia</i> 7: 147-158	HT:PRE	CR
<i>E. natalensis</i> R.A.Dyer & I.Verd.	South Africa (KwaZulu-Natal)	1951	<i>Bothalia</i> 6(1): 205-211, pls 1-3	HT:PRE	VU
<i>E. ngoyanus</i> I.Verd.	Eswatini, Mozambique, South Africa (KwaZulu-Natal)	1949	<i>Fl. Pl. Africa</i> 27: pls 1053-1054	?HT:PRE	VU
<i>E. nubimontanus</i> P.J.H.Hurter	South Africa (Limpopo)	1995	<i>Phytologia</i> 78(6): 409-410, fig. 1	HT:PRE	EW
<i>E. paucidentatus</i> Stapf & Burt Davy	Eswatini, South Africa (Mpumalanga)	1926	<i>Man. Pl. Transvaal [Burt Davy]</i> 1: 40, 99, fig. 4a	HT:PRE	VU
<i>E. poggei</i> Asch.	Angola (Lunda Sul), Democratic Republic of Congo (Kasai-Occidental, Katanga)	1878	<i>Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg</i> 20: 35-36	?	LC
<i>E. princeps</i> R.A.Dyer	South Africa (E Cape)	1965	<i>J. S. African Bot.</i> 31(2): 111-112, pl. 19	HT:PRE	VU
<i>E. pterogonus</i> R.A.Dyer & I.Verd.	Mozambique (Manica)	1969	<i>Kirkia</i> 7: 147-158	HT:PRE	CR
<i>E. relictus</i> P.J.H.Hurter	Eswatini	2001	<i>Bothalia</i> 31(2): 197-199	HT:PRE	EW

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>E. schaijesii</i> Malaisse, Sclavo & Crosiers	Democratic Republic of Congo (Lualaba), Zambia (North-Western)	1993	<i>Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.</i> 62: 215-219	HT:BR	VU
<i>E. schmitzii</i> Malaisse	Democratic Republic of Congo (Haut-Katanga), Zambia (Muchinga)	1969	<i>Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.</i> 39(4): 401-406	HT:BR	VU
<i>E. sclavoi</i> A.Moretti, D.W.Stev. & De Luca	Tanzania (Tanga)	1990	<i>Mem. New York Bot. Gard.</i> 57: 156-161	HT:K	CR
<i>E. senticosus</i> Vorster	Eswatini, Mozambique, South Africa (KwaZulu-Natal)	1996	<i>S. African J. Bot.</i> 62(2): 76-79	HT:PRE	VU
<i>E. septentrionalis</i> Schweinf.	Central African Republic, Democratic Republic of Congo (Orientale), South Sudan (Western Equatoria), Uganda (Northern)	1871	<i>Bot. Zeitung (Berlin)</i> 29(20): 334	SYN:K	LC
<i>E. tegulaneus</i> Melville	Kenya (Eastern, Rift Valley)	1957	<i>Kew Bull.</i> 12(2): 249, fig. 3	HT:K	LC
subsp. <i>powysii</i> Miringu & Beentje	Kenya (Eastern)	2000	<i>J. E. Afr. Nat. Hist.</i> 88: 35	HT:EA	
subsp. <i>tegulaneus</i>	Kenya (Rift Valley)	1999	<i>J. E. Afr. Nat. Hist.</i> 88: 35	AUT	
<i>E. transvenosus</i> Stapf & Burt Davy	South Africa (Limpopo)	1926	<i>Man. Pl. Transvaal [Burt Davy]</i> 1: 40, 99, fig. 4b	HT:PRE	NT
<i>E. trispinosus</i> (Hook.) R.A.Dyer	South Africa (E Cape)	1965	<i>J. S. African Bot.</i> 31(2): 112-116, pl. 20	BAS: <i>E. horridus</i> var. <i>trispinosus</i>	VU
<i>E. turneri</i> Lavranos & D.L.Goode	Mozambique (Nampula)	1988	<i>Garcia de Orta, Ser. Bot.</i> 7(1-2): 11-14	HT:LISC	LC
<i>E. umbeluziensis</i> R.A.Dyer	Eswatini, Mozambique	1951	<i>Fl. Pl. Africa</i> 28: pl. 1100	HT:PRE	EN
<i>E. villosus</i> Lem.	Eswatini, South Africa (E Cape, KwaZulu-Natal)	1867	<i>Ill. Hort.</i> 14, misc.: 79-80; 15	?	LC
<i>E. whitelockii</i> P.J.H.Hurter	Uganda (Western)	1995	<i>Phytologia</i> 78(6): 410-411, fig. 3	HT:PRE	CR
<i>E. woodii</i> Sander	South Africa (KwaZulu-Natal)	1908	<i>Gard. Chron.</i> , ser. 3 43: 257	NT: <i>Gard. Chron.</i> , ser. 3 44: 2nd Supplementary Illustration	EW

Synonyms and other names:

<i>Cycas afra</i> Thunb.	= <i>Encephalartos afer</i>	1775	<i>Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal.</i> 2: 283-288, t. 5	?	
<i>E. acanthus</i> Mast.	= <i>Encephalartos friderici-guilielmi</i>	1878	<i>Gard. Chron.</i> , n.s., 10(261): 810	?	
<i>E. afer</i> var. <i>afer</i>	= <i>Encephalartos afer</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 532	AUT	
<i>E. afer</i> var. <i>integrifolius</i> Regel	= <i>Encephalartos afer</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 113	?	
<i>E. afer</i> var. <i>unidentatus</i> Regel	= <i>Encephalartos afer</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 113	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>altensteinii</i>	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 52	AUT	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>angustifolius</i> Miq.	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 52	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>bispinnus</i> J.M.Wood	= <i>Encephalartos woodii</i>	1907	<i>Ann. Rep. Bot. Gard. Natal</i> : 8-9	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>distans</i> Regel	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 114	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>eriocephalus</i> de Vriese	= <i>Encephalartos horridus</i>	1846	<i>Nederl. Kruidk Arch.</i> 1:171-175	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>grandis</i> Regel	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1875	<i>Gartenflora</i> 24: 40	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>macrophyllus</i> Regel	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1875	<i>Gartenflora</i> 24: 41	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>parvifolius</i> Regel	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 114	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>paucidentatus</i> Regel	= <i>Encephalartos paucidentatus</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 114	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>semidentatus</i> Miq.	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 52	?	
<i>E. altensteinii</i> var. <i>spinosior</i> Regel	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1875	<i>Gartenflora</i> 24: 40	?	
<i>E. brachyphyllus</i> Lehm. & de Vriese	= <i>Encephalartos afer</i>	1838	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 4(4): 414, tt. 6-7	?LT:tt. 6-7	
<i>E. cycadifolius</i> var. <i>cycadifolius</i>	= <i>Encephalartos cycadifolius</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 111	AUT	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>E. cycadifolius</i> var. <i>friderici-guilielmi</i> (Lehm.) Regel	= <i>Encephalartos friderici-guilielmi</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 111	BAS: <i>E. friderici-guilielmi</i>	
<i>E. cycadifolius</i> var. <i>glaber</i> Regel	= <i>Encephalartos cycadifolius</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 111	?	
<i>E. elongatus</i> Lehm.	= <i>Encephalartos lehmannii</i>	1838	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 4(4): 419, pl. 8a	?	
<i>E. eugene-maraisii</i> subsp. <i>eugene-maraisii</i>	= <i>Encephalartos eugene-maraisii</i>	1988	<i>Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.</i> 58(1-2): 219-224	AUT	
<i>E. eugene-maraisii</i> subsp. <i>middelburgensis</i> Lavranos & D.L.Goode	= <i>Encephalartos middelburgensis</i>	1988	<i>Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.</i> 58(1-2): 219-224	HT:PRE	
<i>E. eximius</i> I. Verd.	= <i>Encephalartos cycadifolius</i>	1954	<i>Bothalia</i> 6(2): 426	HT:PRE	
<i>E. flavistrobilus</i> I. Turner & Sclavo	= <i>Encephalartos schaijesii</i>	2006	<i>Biotechnol. Agron. Soc. Environm.</i> 10(3): 181-183, figs. 1-4	HT:BR	
<i>E. gracilis</i> Mast.	= <i>Encephalartos ghellinckii</i>	1868	<i>Gard. Chron.</i> 25(14): 349	?	
<i>E. graniticola</i> Vorster, Robbertse & S. van der Westh.	= <i>Encephalartos dyerianus</i>	1988	<i>S. African J. Bot.</i> 54(4): 363-366, figs. 1-2	HT:PRE	
<i>E. gratus</i> var. <i>gratus</i>	= <i>Encephalartos gratus</i>	1938	<i>J. S. African Bot.</i> 4: 153	AUT	
<i>E. gratus</i> var. <i>manikensis</i> Gilliland	= <i>Encephalartos manikensis</i>	1938	<i>J. S. African Bot.</i> 4: 153	HT:BM	
<i>E. hildebrandtii</i> var. <i>dentatus</i> Melville	= <i>Encephalartos hildebrandtii</i>	1957	<i>Kew Bull.</i> 12(2): 248	HT:K	
<i>E. hildebrandtii</i> var. <i>hildebrandtii</i>	= <i>Encephalartos hildebrandtii</i>	1957	<i>Kew Bull.</i> 12(2): 248	AUT	
<i>E. horridus</i> var. <i>horridus</i>	= <i>Encephalartos horridus</i>	1838	<i>Ann. Sci. Nat., Bot. sér.</i> 2 10: 367	AUT	
<i>E. horridus</i> var. <i>latifrons</i> (Lehm.) Miq.	= <i>Encephalartos latifrons</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.:</i> 59	BAS: <i>E. latifrons</i>	
<i>E. horridus</i> var. <i>latifrons</i> (Lehm.) J. Schust.	<i>nom. illeg.</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 117	BAS: <i>E. latifrons</i>	
<i>E. horridus</i> var. <i>trispinosus</i> Hook.	= <i>Encephalartos trispinosus</i>	1863	<i>Bot. Mag.</i> 89: t. 5371	?LT:t. 5371	
<i>E. imbricans</i> Vorster	= <i>Encephalartos equatorialis</i>	1995	<i>Novon</i> 5(4): 388, figs. 2-5	HT:K	
<i>E. kanga</i> Pócs & Q. Luke	= <i>Encephalartos kisambo</i>	2008	<i>J. E. Afr. Nat. Hist.</i> 96(2): 195 (193-201; figs. 2-3)	HT:NHT	
<i>E. kosiensis</i> Hutch.	= <i>Encephalartos ferox</i>	1932	<i>Bull. Misc. Inform. Kew</i> 1932: 512	?	
<i>E. lehmannii</i> f. <i>dentatus</i> Regel ex J. Schust.	= <i>Encephalartos lehmannii</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 115	?	
<i>E. lehmannii</i> f. <i>lehmannii</i>	= <i>Encephalartos lehmannii</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 115	AUT	
<i>E. lehmannii</i> var. <i>lehmannii</i>	= <i>Encephalartos lehmannii</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 531	AUT	
<i>E. lemarinellianus</i> De Wild. & T. Durand	= <i>Encephalartos poggei</i>	1900	<i>Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique</i> 39: 80	HT:BR	
<i>E. longifolius</i> var. <i>angustifolius</i> Miq.	= <i>Encephalartos longifolius</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.:</i> 56	?	
<i>E. longifolius</i> var. <i>hookeri</i> Miq.	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 531-532		
<i>E. longifolius</i> var. <i>latifolius</i> Regel	= <i>Encephalartos longifolius</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 113	?	
<i>E. longifolius</i> var. <i>longifolius</i>	= <i>Encephalartos longifolius</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.:</i> 55-56	AUT	
<i>E. longifolius</i> var. <i>revolutus</i> Miq.	= <i>Encephalartos longifolius</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.:</i> 55-56	?	
<i>E. mackenii</i> W. Bull	<i>nomen dubium</i>	1870	<i>Retail List [Bull]</i> No. 54: 116		
<i>E. majesticus</i> W. Bull	<i>nomen dubium</i>	1873	<i>Retail List [Bull]</i> No. 83: 187		
<i>E. marumii</i> de Vriese	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1838	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 5: 187-189	?	
<i>E. mauritanus</i> Miq.	= <i>Encephalartos longifolius</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.:</i> 48	HT:U	
<i>E. nanus</i> Lehm.	= <i>Encephalartos horridus</i>	1838	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 4(4): 421, t. 8c	?LT:t. 8C	
<i>E. regalis</i> W. Bull	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1889	<i>Retail List [Bull]</i> No. 250: 8, t. 4	?	
<i>E. sclavoi</i> De Luca, D. W. Stev. & A. Moretti	<i>nom. illeg.</i>	1991	<i>Delpinoa</i> 29-30: 3-5	HT:K	
<i>E. spinulosus</i> Lehm.	<i>nomen dubium</i>	1838	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 4(4): 419, t. 8c	?LT:t. 8C	
<i>E. striatus</i> Stapf & Burt Davy	= <i>Encephalartos villosus</i>	1926	<i>Man. Pl. Transvaal [Burt Davy]</i> 1: 40, 99	HT:PRE	
<i>E. successibus</i> Vorster	= <i>Encephalartos whitelockii</i>	1995	<i>S. African J. Bot.</i> 61(6): 347	HT:K	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>E. van-hallii</i> de Vriese	= <i>Encephalartos horridus</i>	1838	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 4(4): 422	?	
<i>E. venetus</i> Vorster	= <i>Encephalartos nubimontanus</i>	1996	<i>S. African J. Bot.</i> 62(2): 71	HT:PRE	
<i>E. verrucosus</i> Vorster, Robbertse & S.van der Westh.	= <i>Encephalartos dolomiticus</i>	1988	<i>S. African J. Bot.</i> 54(5): 487-490, figs. 1-3	HT:PRE	
<i>E. verschaffeltii</i> Regel	= <i>Encephalartos afer</i>	1874	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 3(1): 111	?	
<i>E. villosus</i> f. <i>hildebrandtii</i> (A.Braun & C.D.Bouché) Henn.	= <i>Encephalartos hildebrandtii</i>	1890	<i>Gartenflora</i> 39: 238	BAS: <i>E. hildebrandtii</i>	
<i>E. villosus</i> f. <i>intermedius</i> Henn.	= <i>Encephalartos villosus</i>	1890	<i>Gartenflora</i> 39: 238	?	
<i>E. villosus</i> f. <i>villosus</i>	= <i>Encephalartos villosus</i>	1890	<i>Gartenflora</i> 39: 238	AUT	
<i>E. villosus</i> var. <i>amplicatus</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1873	<i>Retail List [Bull]</i> No. 83: 187		
<i>E. villosus</i> var. <i>villosus</i>	= <i>Encephalartos villosus</i>	1873	<i>Retail List [Bull]</i> No. 83: 187	AUT	
<i>E. voiensis</i> A.Moretti, D.W.Stev. & Sclavo	= <i>Encephalartos kisambo</i>	1989	<i>Ann. Missouri Bot. Gard.</i> 76(3): 935	HT:K	
<i>E. vroomii</i> Mast.	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1868	<i>Gard. Chron.</i> 25(14): 349	?	
<i>Zamia cycadifolia</i> Jacq.	= <i>Encephalartos cycadifolius</i>	1801	<i>Fragm. Bot.</i> : 27, tt. 25-26	?LT:tt. 25-26	
<i>Z. cycadis</i> L.f.	= <i>Encephalartos afer</i>	1782	<i>Suppl. Pl.</i> : 443	?	
<i>Z. horrida</i> Jacq.	= <i>Encephalartos horridus</i>	1801	<i>Fragm. Bot.</i> : 27-28, tt. 27, 28	?LT:tt. 28	
<i>Z. lanuginosa</i> Jacq.	= <i>Encephalartos longifolius</i>	1801	<i>Fragm. Bot.</i> : 28, tt. 30-31	?LT:tt. 30-31	
<i>Z. longifolia</i> Jacq.	= <i>Encephalartos longifolius</i>	1801	<i>Fragm. Bot.</i> : 28, t. 29	LT:t. 29	
<i>Z. vernicosa</i> Mast.	= <i>Encephalartos altensteinii</i>	1868	<i>Gard. Chron.</i> 25(14): 349	?	
LEPIDOZAMIA Regel (2 species: Australia)		1857	<i>Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou</i> 30(1): 184-185, fig. 21.		
<i>L. hopei</i> Regel	Australia (Queensland)	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 6	?	LC
* <i>L. peroffskyana</i> Regel	Australia (New South Wales, Queensland)	1857	<i>Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou</i> 30(1): 184-185, fig. 21	HT:LE	LC
Synonyms and other names:					
<i>CATAKIDOZAMIA</i> W.Hill	= <i>LEPIDOZAMIA</i>	1865	<i>Gard. Chron.</i> 1865: 1107		
<i>C. hopei</i> W.Hill	= <i>Lepidozamia hopei</i>	1865	<i>Gard. Chron.</i> 22(47): 1107	?	
<i>Macrozamia denisonii</i> C.Moore & F.Muell.	= <i>Lepidozamia peroffskyana</i>	1858	<i>Fragm. (Mueller)</i> 1(2): 41	LT:MEL	
<i>M. hopei</i> W.Hill	= <i>Lepidozamia hopei</i>	1886	<i>Syn. Queensl. Fl. Suppl.</i> 1: 52	?	
<i>M. peroffskyana</i> (Regel) Miq.	= <i>Lepidozamia peroffskyana</i>	1868	<i>Arch. Néerl. Sci. Exact. Nat.</i> 3: 252	BAS: <i>Lepidozamia peroffskyana</i>	
MACROZAMIA Miq. (41 species: Australia)					
<i>M. cardiacensis</i> P.I.Forst. & D.L.Jones	Australia (Queensland)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 717	HT:BRI	VU
<i>M. communis</i> L.A.S.Johnson	Australia (New South Wales)	1959	<i>Proc. Linn. Soc. New South Wales, ser. 2</i> , 84(1): 98	HT:NSW	LC
<i>M. concinna</i> D.L.Jones	Australia (New South Wales)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 718	HT:BRI	LC
<i>M. conferta</i> D.L.Jones & P.I.Forst.	Australia (Queensland)	1994	<i>Austrobaileya</i> 4(2): 271-273, fig. 1	HT:BRI	VU
<i>M. cranei</i> D.L.Jones & P.I.Forst.	Australia (Queensland)	1994	<i>Austrobaileya</i> 4(2): 273-275, fig. 2	HT:BRI	EN
<i>M. crassifolia</i> P.I.Forst. & D.L.Jones	Australia (Queensland)	1994	<i>Austrobaileya</i> 4(2): 275-276, fig. 3	HT:BRI	VU
<i>M. diplomera</i> (F.Muell.) L.A.S.Johnson	Australia (New South Wales)	1959	<i>Proc. Linn. Soc. New South Wales, ser. 2</i> , 84(1): 98	BAS: <i>Encephalartos spiralis</i> var. <i>diplomera</i>	LC
<i>M. douglasii</i> W.Hill ex F.M.Bailey	Australia (Queensland)	1883	<i>Syn. Queensl. Fl.</i> : 500	LT:K	LC
<i>M. dyeri</i> (F.Muell.) C.A.Gardner	Australia (Western Australia)	1930	<i>Enum. Pl. Austral. Occ.</i> : 3	BAS: <i>Encephalartos dyeri</i>	LC
<i>M. elegans</i> K.D.Hill & D.L.Jones	Australia (New South Wales)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 718	HT:NSW	EN
<i>M. fawcettii</i> C.Moore	Australia (New South Wales)	1884	<i>J. Proc. Roy. Soc. New S. Wales</i> 17: 120	HT:NSW	NT

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>M. fearnsidei</i> D.L.Jones	Australia (Queensland)	1991	<i>Austrobaileya</i> 3(3): 481	HT:CANB	LC
<i>M. flexuosa</i> C.Moore	Australia (New South Wales)	1884	<i>J. Proc. Roy. Soc. New S. Wales</i> 17: 121	HT:NSW	NT
<i>M. fraseri</i> Miq.	Australia (WA)	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 37	?HT:MEL	LC
<i>M. glaucophylla</i> D.L.Jones	Australia (New South Wales)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 718-719	HT:CANB	LC
<i>M. heteromera</i> C.Moore	Australia (New South Wales)	1884	<i>J. Proc. Roy. Soc. New S. Wales</i> 17: 122	LT:NSW	LC
<i>M. humilis</i> D.L.Jones	Australia (New South Wales)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 719	HT:CANB	CR
<i>M. johnsonii</i> D.L.Jones & K.D.Hill	Australia (New South Wales)	1992	<i>Telopea</i> 5(1): 31	HT:CANB	VU
<i>M. lomandroides</i> D.L.Jones	Australia (Queensland)	1991	<i>Austrobaileya</i> 3(3): 483	HT:CANB	EN
<i>M. longispina</i> P.I.Forst. & D.L.Jones	Australia (Queensland)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 717	HT:BRI	NT
<i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson	Australia (New South Wales, Queensland)	1959	<i>Proc. Linn. Soc. New South Wales, ser. 2</i> , 84(1): 102	HT:NSW	LC
<i>M. macdonnellii</i> (F.Muell. ex Miq.) A.DC.	Australia (Northern Territory)	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 537	BAS: <i>Encephalartos macdonnellii</i>	LC
<i>M. machinii</i> P.I.Forst. & D.L.Jones	Australia (Queensland)	1994	<i>Austrobaileya</i> 4(2): 276	HT:BRI	VU
<i>M. macleayi</i> Miq.	Australia (Queensland)	1868	<i>Arch. Néerl. Sci. Exact. Nat.</i> 3: 250	?HT:U	LC
<i>M. miquelii</i> (F.Muell.) A.DC.	Australia (Queensland)	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 535	BAS: <i>Encephalartos miquelii</i>	LC
<i>M. montana</i> K.D.Hill	Australia (New South Wales)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 717	HT:NSW	LC
<i>M. moorei</i> F.Muell.	Australia (Queensland)	1881	<i>Australas. Chem. Druggist</i> 4: 84	?HT:MEL	NT
<i>M. mountperriensis</i> F.M.Bailey	Australia (Queensland)	1886	<i>Syn. Queensl. Fl. Suppl.</i> 1: 50	NT:CANB	LC
<i>M. occidua</i> D.L.Jones & P.I.Forst.	Australia (Queensland)	1994	<i>Austrobaileya</i> 4(2): 278, fig. 5	HT:BRI	VU
<i>M. parcifolia</i> P.I.Forst. & D.L.Jones	Australia (Queensland)	1994	<i>Austrobaileya</i> 4(2): 279-281, fig. 6	HT:BRI	EN
<i>M. pauli-guilielmi</i> W.Hill & F.Muell.	Australia (Queensland)	1859	<i>Fragm. (Mueller)</i> 1(4): 86	HT:MEL	EN
<i>M. platyrhachis</i> F.M.Bailey	Australia (Queensland)	1898	<i>Queensland Agric. J.</i> 3: 356	HT:BRI	EN
<i>M. plurinervia</i> (L.A.S.Johnson) D.L.Jones	Australia (New South Wales, Queensland)	1991	<i>Austrobaileya</i> 3(3): 484	BAS: <i>M. pauli-guilielmi</i> subsp. <i>plurinervia</i>	EN
<i>M. polymorpha</i> D.L.Jones	Australia (New South Wales)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 718	HT:CANB	LC
<i>M. reducta</i> K.D.Hill & D.L.Jones	Australia (New South Wales)	1998	<i>Fl. Australia</i> 48: 718	HT:NSW	LC
* <i>M. riedlei</i> (Fisch. ex Gaudich.) C.A.Gardner	Australia (WA)	1930	<i>Enum. Pl. Austral. Occ.</i> : 3	BAS: <i>Cycas riedlei</i>	LC
<i>M. secunda</i> C.Moore	Australia (New South Wales)	1884	<i>J. Proc. Roy. Soc. New S. Wales</i> 17: 120	LT:MEL	VU
<i>M. serpentina</i> D.L.Jones & P.I.Forst.	Australia (Queensland)	2001	<i>Austrobaileya</i> 6(1): 90-92, figs. 20-21	HT:BRI	NT
<i>M. spiralis</i> (Salisb.) Miq.	Australia (New South Wales)	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 36	BAS: <i>Z. spiralis</i>	EN
<i>M. stenomera</i> L.A.S.Johnson	Australia (New South Wales)	1959	<i>Proc. Linn. Soc. New South Wales, ser. 2</i> , 84(1): 106	HT:NSW	NT
<i>M. viridis</i> D.L.Jones & P.I.Forst.	Australia (Queensland)	1994	<i>Austrobaileya</i> 4(2): 281-283, fig. 7	HT:BRI	EN
Synonyms and other names:					
<i>Cycas riedlei</i> Fisch. ex Gaudich.	= <i>Macrozamia riedlei</i>	1829	<i>Voy. Uranie, Bot.</i> : 434		
<i>Encephalartos dyeri</i> F.Muell.	= <i>Macrozamia dyeri</i>	1885	<i>Australas. Chem. Druggist</i> 8:12	HT:MEL	
<i>E. fraseri</i> (Miq.) Miq.	= <i>Macrozamia fraseri</i>	1863	<i>Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.</i> 15: 368	BAS: <i>Macrozamia fraseri</i>	
<i>E. macdonnellii</i> F.Muell. ex Miq.	= <i>Macrozamia macdonnellii</i>	1863	<i>Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.</i> 15: 376	HT:MEL	
<i>E. miquelii</i> F.Muell.	= <i>Macrozamia miquelii</i>	1862	<i>Fragm. (Mueller)</i> 3: 38	LT:MEL	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>E. moorei</i> (F.Muell.) F.Muell.	= <i>Macrozamia moorei</i>	1881	<i>Fragm. (Mueller)</i> 11: 125	BAS: <i>Macrozamia moorei</i>	
<i>E. oldfieldii</i> Miq.	= <i>Macrozamia riedlei</i>	1863	<i>Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.</i> 15: 370	HT:MEL	
<i>E. pauli-guilielmi</i> (W.Hill & F.Muell.) F.Muell.	= <i>Macrozamia pauli-guilielmi</i>	1859	<i>Quart. J. Trans. Pharm. Soc. Victoria</i> 2: 90	BAS: <i>Macrozamia pauli-guilielmi</i>	
<i>E. spiralis</i> var. <i>diplomera</i> F.Muell.	= <i>Macrozamia diplomera</i>	1866	<i>Fragm. (Mueller)</i> 5: 172	LT:MEL	
<i>E. spiralis</i> var. <i>major</i> Miq.	= <i>Macrozamia miquelii</i>	1863	<i>Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch.</i> 15: 368	?	
<i>M. corallipes</i> Hook.f.	= <i>Macrozamia spiralis</i>	1872	<i>Bot. Mag.</i> 98: t. 5943	LT:t. 5943	
<i>M. corallipes</i> var. <i>gyrata</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1873	<i>Retail List [Bull]</i> No. 83: 8		
<i>M. cylindrica</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1874	<i>Gard. Chron., n.s.</i> , 1(17): 532	?	
<i>M. cylindrica</i> C.Moore	<i>nom. illeg.</i>	1884	<i>J. Proc. Roy. Soc. New S. Wales</i> 17: 119	HT:NSW	
<i>M. eburnea</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1873	<i>Gard. Chron.</i> 30(11): 358		
<i>M. elegantissima</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1873	<i>Gard. Chron.</i> 30(11): 358		
<i>M. heteromera</i> f. <i>harmsii</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 96		
<i>M. heteromera</i> f. <i>heteromera</i>	= <i>Macrozamia heteromera</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 96		
<i>M. heteromera</i> var. <i>dicranophylloides</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 96		
<i>M. heteromera</i> var. <i>glauca</i> C.Moore	= <i>Macrozamia glaucophylla</i>	1884	<i>J. Proc. Roy. Soc. New S. Wales</i> 17: 122	?	
<i>M. heteromera</i> var. <i>tenuifolia</i> C.Moore	= <i>Macrozamia stenomera</i>	1884	<i>J. Proc. Roy. Soc. New S. Wales</i> 17: 122	?	
<i>M. mackenziei</i> W.Bull	= <i>Macrozamia miquelii</i>	1877	<i>Retail List [Bull]</i> No. 129: 7		
<i>M. mackenziei</i> Mast.	<i>nom. illeg.</i>	1877	<i>Gard. Chron., n.s.</i> , 7(178): 665	HT:BRI	
<i>M. pauli-guilielmi</i> subsp. <i>flexuosa</i> (C.Moore) L.A.S.Johnson	= <i>Macrozamia flexuosa</i>	1959	<i>Proc. Linn. Soc. New South Wales, ser. 2</i> , 84(1): 109	BAS: <i>M. flexuosa</i>	
<i>M. pauli-guilielmi</i> subsp. <i>pauli-guilielmi</i>	= <i>Macrozamia pauli-guilielmi</i>	1959	<i>Proc. Linn. Soc. New South Wales, ser. 2</i> , 84(1): 108-109	AUT	
<i>M. pauli-guilielmi</i> subsp. <i>plurinervia</i> L.A.S.Johnson	= <i>Macrozamia plurinervia</i>	1959	<i>Proc. Linn. Soc. New South Wales, ser. 2</i> , 84(1): 108	HT:NSW	
<i>M. plumosa</i> W.Bull	= <i>Macrozamia pauli-guilielmi</i>	1874	<i>Gard. Chron., n.s.</i> , 1(17): 532	?	
<i>M. preissii</i> Lehm.	= <i>Macrozamia riedlei</i>	1844	<i>Nov. Stirp. Pug.</i> 8: 31	?	
<i>M. preissii</i> subsp. <i>dyeri</i> (F.Muell.) J.Schust.	= <i>Macrozamia dyeri</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 102		
<i>M. spiralis</i> var. <i>eburnea</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1873	<i>Retail List [Bull]</i> No. 83: 8		
<i>M. spiralis</i> var. <i>princeps</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1873	<i>Retail List [Bull]</i> No. 83: 187		
<i>M. tridentata</i> f. <i>dielsii</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 93		
<i>M. tridentata</i> f. <i>diplomera</i> (F.Muell.) J.Schust.	= <i>Macrozamia diplomera</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 94		
<i>M. tridentata</i> f. <i>hillii</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 94		
<i>M. tridentata</i> f. <i>milkaui</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 90		
<i>M. tridentata</i> f. <i>vavilovii</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 93		
<i>M. tridentata</i> f. <i>wallsendensis</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 93		
<i>M. tridentata</i> subsp. <i>cylindrica</i> J.Schust.	= <i>Macrozamia macleayi</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 91		
<i>M. tridentata</i> subsp. <i>mountperriensis</i> (F.M.Bailey) J.Schust.	= <i>Macrozamia mountperriensis</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 89		
<i>M. tridentata</i> var. <i>douglasii</i> (W.Hill ex F.M.Bailey) J.Schust.	= <i>Macrozamia douglasii</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 90		
<i>M. tridentata</i> var. <i>mackenzii</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 90		
<i>M. tridentata</i> var. <i>oblongifolia</i> Regel	= <i>Macrozamia miquelii</i>	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 320		
<i>M. tridentata</i> var. <i>secunda</i> (C.Moore) J.Schust.	= <i>Macrozamia secunda</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 91		

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>Zamia spiralis</i> Salisb.	= <i>Macrozamia spiralis</i>	1796	<i>Prodr. Stirp. Chap. Allerton</i> : 401	?	
MICROCYCAS (Miq.) A.DC. (1 species: Cuba)		1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 538		
* <i>M. calocoma</i> (Miq.) A.DC.	Cuba (Pinar del Río)	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 538	BAS: <i>Zamia calocoma</i>	CR
Synonyms and other names:					
<i>Zamia calocoma</i> Miq.	= <i>Microcycas calocoma</i>	1852	<i>Fl. Serres Jard. Eur.</i> 7(6): 141	NT:G-DC	
STANGERIA T.Moore (1 species: South Africa)		1853	<i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> 5: 228		
* <i>S. eriopus</i> (Kunze) Baill.	South Africa (E Cape, KwaZulu-Natal)	1892	<i>Hist. Pl. (Baillon)</i> 12: 68, in adnot.	BAS: <i>Lomaria eriopus</i>	VU
Synonyms and other names:					
<i>Lomaria eriopus</i> Kunze	= <i>Stangeria eriopus</i>	1839	<i>Linnaea</i> 13: 152	?	
<i>S. katzeri</i> Regel	= <i>Stangeria eriopus</i>	1874	<i>Gartenflora</i> 23: 163, t. 798	HT:LE	
<i>S. paradoxa</i> T.Moore	= <i>Stangeria eriopus</i>	1853	<i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> 5: 228	?	
<i>S. schizodon</i> W.Bull	= <i>Stangeria eriopus</i>	1872	<i>Retail List [Bull]</i> No. 72: 8	?HT:K	
ZAMIA L. (90 species: South, Central, and North America)		1763	<i>Sp. Pl., ed. 2.</i> 2: 1659		
<i>Z. acuminata</i> Oerst. ex Dyer	Costa Rica (San José)	1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 194	HT:C	VU
<i>Z. amazonum</i> D.W.Stev.	Brazil (Amazonas), Colombia, (Amazonas, Vaupés), Ecuador (Morona-Santiago, Napo, Sucumbíos), Peru (Loreto), S Venezuela	2001	<i>Fl. Colombia (1983+)</i> 21: 33, fig. 3	HT:INPA	LC
<i>Z. amplifolia</i> W.Bull ex Mast.	Colombia (Valle del Cauca)	1878	<i>Gard. Chron., n.s.,</i> 10(261): 810	LT:K	EN
<i>Z. angustifolia</i> Jacq.	Bahamas (Eleuthera), Cuba (Guantánamo, Oriente, Santiago de Cuba)	1791	<i>Collectanea [Jacquin]</i> 3: 263-265	NT:pl. 636 in <i>Icon. Pl. Rar. [Jacquin]</i> 3, 1792	VU
<i>Z. boliviana</i> (Brongn.) A.DC.	Bolivia (El Beni, Cochabamba, Santa Cruz), Brazil (Mato Grosso)	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 540	BAS: <i>Ceratozamia boliviana</i>	LC
<i>Z. brasiliensis</i> Calonje & Segalla	Brazil (Mato Grosso, Rondônia)	2019	<i>Phytotaxa</i> 404 (1): 1-11	HT:UFMT	
<i>Z. chigua</i> Seem.	Colombia (Chocó, Valle del Cauca)	1854	<i>Bot. Voy. Herald</i> 6: 201-203, t. 43	LT:t. 43	NT
<i>Z. cremnophila</i> Vovides, Schutzman & Dehgan	Mexico (Chiapas, Tabasco)	1988	<i>Bot. Gaz.</i> 149(3): 351	HT:MEXU	EN
<i>Z. cunaria</i> Dressler & D.W.Stev.	Panama (Colón, Panamá, Kuna de Wargandi, Kuna Yala)	1993	<i>Brittonia</i> 45(1): 5-6, fig. 2	HT:NY	EN
<i>Z. decumbens</i> Calonje, Meerman, M.P.Griff. & Hoese	Belize (Cayo, Stann Creek, Toledo)	2009	<i>J. Bot. Res. Inst. Texas</i> 3(1): 31-41, figs. 1-3	HT:BRH	EN
<i>Z. disodon</i> D.W.Stev. & Sabato	Colombia (Antioquia)	2001	<i>Fl. Colombia (1983+)</i> 21: 38-40, fig. 4	HT:COL	EN
<i>Z. dressleri</i> D.W.Stev.	Panama (Colón, Kuna Yala)	1993	<i>Brittonia</i> 45(1): 6, fig. 3	HT:NY	EN
<i>Z. elegantissima</i> Schutzman, Vovides & R.S.Adams	Panama (Colón, Kuna Yala)	2003	<i>Phytologia</i> 85(6): 389 (1998 publ. 21 Aug. 2003)	HT:MO	EN
<i>Z. encephalartoides</i> D.W.Stev.	Colombia (Santander)	2001	<i>Fl. Colombia (1983+)</i> 21: 40-42, fig. 5	HT:COL	EN
<i>Z. erosa</i> O.F.Cook & G.N.Collins	Cuba, Jamaica, Puerto Rico	1903	<i>Contr. U.S. Natl. Herb.</i> 8(2): 267	NT:NA	VU
<i>Z. fairchildiana</i> L.D.Gómez	Costa Rica (Puntarenas, San José), Panama (Chiriquí)	1982	<i>Phytologia</i> 50(6): 401-404	LT:USJ	NT
<i>Z. fischeri</i> Miq.	Mexico (Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas)	1845	<i>Hort. Vanhoutt.</i> 1(1): 20	NT:U	EN
<i>Z. furfuracea</i> L.f.	Mexico (Veracruz)	1789	<i>Hort. Kew. [W. Aiton]</i> 3: 477	LT:pl. 210 in <i>Herm. Parad. Bat.</i> , 1698	EN
<i>Z. gentryi</i> Dodson	Ecuador (Carchi, Esmeraldas)	1998	<i>Novon</i> 8(1): 12-14, fig. 1a-f	HT:QCNE	EN
<i>Z. gomeziana</i> R.H.Acuña	Costa Rica (Limón)	2010	<i>Brenesia</i> 73-74: 29-33, fig. 1	HT:CR	NT

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>Z. grijalvensis</i> Pérez-Farr., Vovides & Mart.-Camilo	Mexico (Chiapas)	2012	<i>Nordic J. Bot.</i> 30(5): 565-570	HT:HEM	CR
<i>Z. hamamii</i> A.S.Taylor, J.L.Haynes & Holzman	Panama (Bocas del Toro)	2008	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 158(3): 399-429, figs. 6, 7a, 8a	HT:PMA	VU
<i>Z. herrerae</i> S.Calderón & Standl.	El Salvador (Sonsonate), Guatemala (Quetzaltenango Retalhuleu, Santa Rosa, Suchitépéquez), Mexico (Chiapas)	1924	<i>J. Wash. Acad. Sci.</i> 14(4): 93-94, fig. 1	HT:US	VU
<i>Z. huilensis</i> Calonje, H.E.Esquivel & D.W.Stev.	Colombia (Huila)	2012	<i>Caldasia</i> 34(2): 283-290	HT:TOLI	EN
<i>Z. hymenophyllidia</i> D.W.Stev.	Colombia (Amazonas), Peru (Loreto)	2001	<i>Fl. Colombia (1983+)</i> 21: 43-44, fig. 6	HT:COAH	LC
<i>Z. imbricata</i> Calonje & J.Castro	Colombia (Caldas)	2021	<i>Phytotaxa</i> 497(1): 5-9, figs. 3-5	HT:HUA	
<i>Z. imperialis</i> A.S.Taylor, J.L.Haynes & Holzman	Panama (Coclé, Colón, Panamá, Veraguas)	2008	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 158(3): 399-429, figs. 7c, 8c, 11	HT:PMA	EN
<i>Z. incognita</i> A.Lindstr. & Idárraga	Colombia (Antioquia, Boyacá, Caldas, Santander)	2009	<i>Phytotaxa</i> 2: 29-34, figs. 1-3	HT:HUA	EN
<i>Z. inermis</i> Vovides, J.D.Rees & Vázq.Torres	Mexico (Veracruz)	1983	<i>Fl. Veracruz</i> 26: 22-24, fig. 3	HT:XAL	CR
<i>Z. integrifolia</i> L.f.	Bahamas, Cayman Islands, Cuba, United States (Florida, Georgia)	1789	<i>Hort. Kew. [W. Aiton]</i> 3: 478	HT:BM	NT
var. <i>integrifolia</i>	United States (Florida_)	2016	<i>Phytologia</i> 98(3): 174	AUT	
var. <i>umbrosa</i> (Small) D.B.Ward	United States (Florida)	2016	<i>Phytologia</i> 98(3): 174	BAS: <i>Z. umbrosa</i>	
<i>Z. ipetiensis</i> D.W.Stev.	Panama (Panamá, Kuna Yala)	1993	<i>Brittonia</i> 45(1): 7-9, fig. 4	HT:NY	EN
<i>Z. katzeriana</i> (Regel) E.Rettig	Mexico (Chiapas)	1896	<i>Gartenflora</i> 45: 148-149, fig. 31	BAS: <i>Ceratozamia katzeriana</i>	CR
<i>Z. lacandona</i> Schutzman & Vovides	Mexico (Chiapas)	1998	<i>Novon</i> 8(4): 441-446, figs. 1-3	HT:FLAS	EN
<i>Z. lawsoniana</i> Dyer		1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 195	HT:OXF	
<i>Z. lecointei</i> Ducke	Brazil (Pará), Colombia (Amazonas), Venezuela (Amazonas)	1915	<i>Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro</i> 1: 9-10, pls 1-2	HT:MG	LC
<i>Z. lindenii</i> Regel ex André	Ecuador (Azua, Bolivar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabi, Pichincha), Peru (Tumbes)	1875	<i>Ill. Hort.</i> 22: 23, pl. 195	LT:planche 195, ET: K	EN
<i>Z. lindleyi</i> Warsz.	Panama (Bocas del Toro, Chiriquí)	1851	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 19: 145-146, fig. s.n.	LT:icone s.n.	EN
<i>Z. lindosensis</i> D.W.Stev., D.Cárdenas & N.Castaño	Colombia (Guaviare)	2018	<i>Brittonia</i> 70(3): 364 [epublished 19 Jun 2018]	HT:COAH	
<i>Z. loddigesii</i> Miq.	Mexico (Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz)	1843	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 10: 72-73	LT:U	NT
<i>Z. lucayana</i> Britton	Bahamas (Abaco, Long Island)	1907	<i>Bull. New York Bot. Gard.</i> 5(18): 311	HT:NY	CR
<i>Z. macrochiera</i> D.W.Stev.	Colombia (Amazonas), Peru (Loreto)	2004	<i>Cycad Classific. Concepts & Recommend.:</i> 185-186, fig. 14.7	HT:NY	EN
<i>Z. magnifica</i> Pérez-Farr., Gut.Ortega & Calonje	Mexico (Oaxaca)	2023	<i>Taxonomy</i> 3(2): 232-249 (237, figs. 4-10)	HT:HEM	
<i>Z. manicata</i> Linden ex Regel	Colombia (Antioquia, Chocó), Panama (Darién)	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 310, t. 926, fig. e	LT:t. 926, fig. e in <i>Gartenflora</i> 27, 1878	NT
<i>Z. meermanii</i> Calonje	Belize (Belize, Cayo, Toledo)	2009	<i>J. Bot. Res. Inst. Texas</i> 3(1): 23-29, figs. 1-2	HT:BRH	EN
<i>Z. melanorrhachis</i> D.W.Stev.	Colombia (Antioquia, Bolivar, Córdoba, Santander)	2001	<i>Fl. Colombia (1983+)</i> 21: 55, fig. 11	HT:COL	EN
<i>Z. montana</i> A.Braun	Colombia (Antioquia, Risaralda)	1875	<i>Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin:</i> 376-377	NT:NY	CR
<i>Z. monticola</i> Chamb.	Guatemala (Alta Verapaz)	1926	<i>Bot. Gaz.</i> 81(2): 219, 223, figs. 1-3	HT:MO	CR
<i>Z. multidentata</i> Calonje, Segalla & R.S.Pimenta	Brazil (Acre)	2023	<i>Phytotaxa</i> 598(1): 21-31(22; figs. 1-3)	HT:RB	
<i>Z. muricata</i> Willd.	Colombia (La Guajira), Venezuela (Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Yaracuy)	1806	<i>Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow]</i> 4: 847-848	HT:B-W	LC
<i>Z. nana</i> A.Lindstr., Calonje, D.W.Stev. & A.S.Taylor	Panama (Coclé)	2013	<i>Phytotaxa</i> 98(2): 27-42, figs. 6-7	HT:PMA	EN
<i>Z. nesophila</i> A.S.Taylor, J.L.Haynes & Holzman	Panama (Bocas del Toro)	2008	<i>Bot. J. Linn. Soc.</i> 158(3): 399-429, figs. 7b, 8b, 10	HT:PMA	CR

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>Z. neurophyllidia</i> D.W.Stev.	Costa Rica, Nicaragua (Río San Juan, Atlántico Sur), Panama (Bocas del Toro)	1993	<i>Brittonia</i> 45(1): 10, fig. 5	HT:PMA	LC
<i>Z. obliqua</i> A.Braun	Colombia (Antioquia, Chocó, Valle del Cauca), Costa Rica (Puntarenas), Panama (Colón, Darién, Panamá Oeste)	1875	<i>Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin</i> : 376	NT:BM	LC
<i>Z. oligodonta</i> E.Calderón & D.W.Stev.	Colombia (Risaralda)	2003	<i>Revista Acad. Colomb. Ci. Exact.</i> 27(105): 486-490	HT:FMB	CR
<i>Z. onan-reyesii</i> C.Nelson & Sandoval	Honduras (Cortés)	2008	<i>Ceiba</i> 49(1): 135-136, figs. 1-6	HT:TEFH	EN
<i>Z. oreillyi</i> C.Nelson	Honduras (Atlántida)	2007	<i>Ceiba</i> 46(1): 42, figs. 11-13	HT:TEFH	CR
<i>Z. orinoquiensis</i> Calonje, Betancur & A.Lindstr.	Colombia (Casanare, Cundinamarca, Meta)	2022	<i>Phytotaxa</i> 556 (2): 119–135, figs. 3-5	HT:HUA	
<i>Z. paucifoliolata</i> Calonje	Colombia (Valle del Cauca)	2018	<i>Phytotaxa</i> 385(2): 85-93. 2018 [published 27 Dec 2018]	HT:HUA	
<i>Z. paucijuga</i> Wieland	Mexico (Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca)	1916	<i>Amer. Foss. Cycads</i> 2: 212, fig. 86	LT:fig. 86	NT
<i>Z. poeppigiana</i> Mart. & Eichler	Brazil (Acre), Peru (Amazonas, Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín, Ucayali)	1863	<i>Fl. Bras. (Martius)</i> 4(1): 414-416, t. 109	LT:F	LC
<i>Z. portoricensis</i> Urb.	Puerto Rico	1899	<i>Symb. Antill.</i> 1(2): 291	IT: NY	EN
<i>Z. prasina</i> W.Bull	Belize (Belize, Cayo, Orange Walk, Stann Creek, Toledo), Guatemala (Petén), Mexico (Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán)	1881	<i>Retail List [Bull]</i> : No. 176: 20	LT: K	LC
<i>Z. pseudomonticola</i> L.D.Gómez ex D.W.Stev. & Sabato	Costa Rica (Puntarenas), Panama (Chiriquí)	1986	<i>Taxon</i> 35(1): 141	HT:CR	LC
<i>Z. pseudoparasitica</i> J.Yates	Panama (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Veraguas)	1854	<i>Bot. Voy. Herald</i> 6: 201-203, 253	HT:BM	NT
* <i>Z. pumila</i> L.	Cuba, Dominican Republic, Puerto Rico	1763	<i>Sp. Pl., ed. 2.</i> 2: 1659	LT: t. 58 in <i>Horti Med. Amstelod 1, 1697</i>	VU
<i>Z. purpurea</i> Vovides, J.D.Rees & Vázq.Torres	Mexico (Oaxaca, Veracruz)	1983	<i>Fl. Veracruz</i> 26: 28-31, fig. 5	HT:XAL	CR
<i>Z. pygmaea</i> Sims	Cuba (W Cuba, Isla de la Juventud)	1815	<i>Bot. Mag.</i> 42: t.1741	HT:BM	EN
<i>Z. pyrophylla</i> Calonje, D.W.Stev. & A.Lindstr.	Colombia (Chocó)	2010	<i>Brittonia</i> 62(1): 80-85, figs. 1-2	HT:CHOCO	CR
<i>Z. restrepoi</i> (D.W.Stev.) A.Lindstr.	Colombia (Córdoba)	2009	<i>Taxon</i> 58(1): 268	BAS: <i>Chigua restrepoi</i>	CR
<i>Z. roezlii</i> Linden	Colombia (Chocó, Nariño, Valle del Cauca), Ecuador (Esmeraldas, Imbabura)	1873	<i>Cat. General</i> 90: 10	HT:K	LC
<i>Z. sandovalii</i> C.Nelson	Honduras (Atlántida)	2007	<i>Ceiba</i> 46(1): 41-42, figs. 1-10	HT: TEFH	EN
<i>Z. sinuensis</i> Calonje & J.Castro	Colombia (Córdoba)	2021	<i>Phytotaxa</i> 497(1): 9, 11-14, figs. 7-9	HT:HUA	
<i>Z. skinneri</i> Warsz.	Panama (Bocas del Toro)	1851	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 19: 146, fig. s.n.	LT:fig. s.n.	EN
<i>Z. soconuscensis</i> Schutzman, Vovides & Dehgan	Mexico (Chiapas)	1988	<i>Bot. Gaz.</i> 149(3): 347-351, figs. 1-3	HT:F	EN
<i>Z. spartea</i> A.DC.	Mexico (Oaxaca)	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 539	HT:G-DC	CR
<i>Z. splendens</i> Schutzman	Mexico (Chiapas, Tabasco, Veracruz)	1984	<i>Phytologia</i> 55(5): 299-303	HT:FTG	EN
<i>Z. standleyi</i> Schutzman	Guatemala (Izabal), Honduras (Atlántida, Colón, Cortés, Olancho, Santa Barbara, Yoro)	1989	<i>Syst. Bot.</i> 14(2): 214-219, figs. 1-2	HT:FLAS	LC
<i>Z. stenophyllidia</i> Nic.-Mor., Mart.-Domínguez & D.W.Stev.	Mexico (Michoacán)	2019	<i>Nordic J. Bot.</i> 37(9)-e02430: 1-11, figs. 3, 4	HT:IBUG	
<i>Z. stevensonii</i> A.S.Taylor & Holzman	Panama (Panamá)	2012	<i>Bot. Rev. (Lancaster)</i> 78(4): 335-344, figs. 1-4	HT:PMA	EN
<i>Z. stricta</i> Miq.	Cuba (Songo - La Maya)	1851	<i>Nieuwe Verh. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch. Amsterdam</i> 3(4): 183	HT:U	VU
<i>Z. tolimensis</i> Calonje, H.E.Esquivel & D.W.Stev.	Colombia (Tolima)	2011	<i>Brittonia</i> 63(4): 442-451, figs. 1-2	HT:TOLI	EN
<i>Z. tuerckheimii</i> Donn.Sm.	Guatemala (Alta Verapaz)	1903	<i>Bot. Gaz.</i> 35(1): 8, pl. 1	HT:US	NT

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>Z. ulei</i> Dammer	Bolivia (Pando), Brazil (Acre, Amazonas, Rondônia), Colombia (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Vaupés), Ecuador (Napo, Pastaza, Sucumbíos), Peru (Loreto, Madre de Dios, Ucayali)	1907	<i>Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg</i> 48: 117-118	LT:HBG	LC
<i>Z. urarinorum</i> Calonje, R. Zárate & M.Asa Jones	Peru (Loreto)	2026	<i>Phytotaxa</i> 741(1): 1-17 (2; figs. 1-4)	HT:USM	
<i>Z. urep</i> B.Walln.	Peru (Huánuco)	1996	<i>Linzer Biol. Beitr.</i> 28(2): 1056	HT:W	EN
<i>Z. variegata</i> Warsz.	Belize (Toledo), Guatemala (Alta Verapaz, Izabal), Mexico (Chiapas)	1845	<i>Allg. Gartenzeitung</i> 32: 253	NT:NY	EN
<i>Z. vazquezii</i> D.W.Stev., Sabato & De Luca	Mexico (Veracruz)	1998	<i>Delpinoa</i> 37-38: 9-17, figs. 1-4 (1995–96 issued 1998)	HT:NY	CR
<i>Z. wallisii</i> A.Braun	Colombia (Antioquia)	1875	<i>Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin:</i> 376	LT:S	CR
Synonyms and other names:					
<i>AULACOPHYLLUM</i> Regel	= <i>ZAMIA</i>	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 141		
<i>A. lindenii</i> (Regel ex André) Regel	= <i>Zamia lindenii</i>	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 141	BAS: <i>Z. lindenii</i>	
<i>A. montanum</i> (A.Braun) Regel	= <i>Zamia montana</i>	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 141	BAS: <i>Z. montana</i>	
<i>A. ortgiesii</i> Regel	= <i>Zamia chigua</i>	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 141	HT:LE	
<i>A. roezlii</i> (Linden) Regel	= <i>Zamia roezlii</i>	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 141	BAS: <i>Z. roezlii</i>	
<i>A. skinneri</i> (Warsz.) Regel	= <i>Zamia skinneri</i>	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 143	BAS: <i>Z. skinneri</i>	
<i>A. wallisii</i> (A.Braun) Regel	= <i>Zamia wallisii</i>	1876	<i>Gartenflora</i> 25: 143	BAS: <i>Z. wallisii</i>	
<i>Ceratozamia boliviana</i> Brongn.	= <i>Zamia boliviana</i>	1846	<i>Ann. Sci. Nat., Bot. sér.</i> 3, 5: 9	LT: P	
<i>C. katzeriana</i> Regel	= <i>Zamia katzeriana</i>	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 298	LT:LE	
<i>CHIGUA</i> D.W.Stev.	= <i>ZAMIA</i>	1990	<i>Mem. New York Bot. Gard.</i> 57: 169-172, figs. 1a-h.		
<i>C. bernalii</i> D.W.Stev.	= <i>Zamia restrepoi</i>	1990	<i>Mem. New York Bot. Gard.</i> 57: 169-172, fig. 1i	HT:COL	
<i>C. restrepoi</i> D.W.Stev.	= <i>Zamia restrepoi</i>	1990	<i>Mem. New York Bot. Gard.</i> 57: 169-172, figs. 1a-h	HT:COL	
<i>PALMIFOLIUM</i> Kuntze	= <i>ZAMIA</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803		
<i>P. angustifolium</i> (Jacq.) Kuntze	= <i>Zamia angustifolia</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia angustifolia</i>	
<i>P. bolivianum</i> (Brongn.) Kuntze	= <i>Zamia boliviana</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia boliviana</i>	
<i>P. chigua</i> (Seem.) Kuntze	= <i>Zamia chigua</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia chigua</i>	
<i>P. fischeri</i> (Miq.) Kuntze	= <i>Zamia fischeri</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia fischeri</i>	
<i>P. furfuraceum</i> (L.f.) Kuntze	= <i>Zamia furfuracea</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia furfuracea</i>	
<i>P. integrifolium</i> (L.f.) Kuntze	= <i>Zamia integrifolia</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia integrifolia</i>	
<i>P. loddigesii</i> (Miq.) Kuntze	= <i>Zamia loddigesii</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia loddigesii</i>	
<i>P. muricatum</i> (Willd.) Kuntze	= <i>Zamia muricata</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia muricata</i>	
<i>P. poeppigianum</i> (Mart. & Eichler) Kuntze	= <i>Zamia poeppigiana</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia poeppigiana</i>	
<i>P. pseudoparasiticum</i> (J.Yates) Kuntze	= <i>Zamia pseudoparasitica</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia pseudoparasitica</i>	
<i>P. pumilum</i> (L.) Kuntze	= <i>Zamia pumila</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia pumila</i>	
<i>P. pygmaeum</i> (Sims) Kuntze	= <i>Zamia pygmaea</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia pygmaea</i>	
<i>P. skinneri</i> (Warsz.) Kuntze	= <i>Zamia skinneri</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia skinneri</i>	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>P. sparteum</i> (A.DC.) Kuntze	= <i>Zamia sparteum</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia sparteum</i>	
<i>P. strictum</i> (Miq.) Kuntze	= <i>Zamia stricta</i>	1891	<i>Revis. Gen. Pl.</i> 2: 803	BAS: <i>Zamia stricta</i>	
<i>Z. allison-armourii</i> Millsp.	= <i>Zamia pumila</i>	1900	<i>Publ. Field Columb. Mus., Bot. Ser.</i> 2(1): 23	HT:F	
<i>Z. amblyphyllidia</i> D.W.Stev.	= <i>Zamia erosa</i>	1987	<i>Fairchild Trop. Gard. Bull.</i> 42(3): 26	HT:NY	
<i>Z. angustifolia</i> var. <i>angustifolia</i>	= <i>Zamia angustifolia</i>	1878	<i>Gartenflora</i> 27: 13	AUT	
<i>Z. angustifolia</i> var. <i>stricta</i> (Miq.) Regel	= <i>Zamia stricta</i>	1878	<i>Gartenflora</i> 27: 13	BAS: <i>Z. stricta</i>	
<i>Z. angustissima</i> Miq.	= <i>Zamia angustifolia</i>	1851	<i>Nieuwe Verh. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch. Amsterdam</i> 3(4): 184	HT:U	
<i>Z. baraquiniana</i> Mast.	= <i>Zamia poeppigiana</i>	1868	<i>Gard. Chron.</i> 25(14): 349	NT:LE	
<i>Z. baraquiniana</i> Hort. ex Regel	<i>nom. illeg.</i>	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 308	?	
<i>Z. bussellii</i> Schutzman, R.S.Adams, J.L.Haynes & Whitelock	= <i>Zamia onan-reyesii</i>	2008	<i>Cycad Newsllett.</i> 31(2-3): 22-26, figs 1-16, 18-19	HT:FLAS	
<i>Z. chamberlainii</i> J.Schust.	= <i>Zamia pygmaea</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 153	?	
<i>Z. cupatiensis</i> Ducke	= <i>Zamia ulei</i>	1922	<i>Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro</i> 3: 20, pl. 1	LT:pl. 1	
<i>Z. cycadifolia</i> Dyer	<i>nom. illeg.</i>	1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 195	HT:C	
<i>Z. cycadifolia</i> S.Brunner	<i>nom. illeg.</i>	1825	<i>Flora</i> 8: 733	?	
<i>Z. debilis</i> L.f.	= <i>Zamia pumila</i>	1789	<i>Hort. Kew. [W. Aiton]</i> 3: 478	LT:t. 58 in <i>Horti Med. Amstelod 1, 1697</i>	
<i>Z. dentata</i> Voigt	= <i>Zamia integrifolia</i>	1828	<i>Syll. Pl. Nov.</i> 2: 53	?	
<i>Z. floridana</i> A.DC.	= <i>Zamia integrifolia</i> var. <i>integrifolia</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 544	LT:G-DC	
<i>Z. furfuracea</i> var. <i>furfuracea</i>	= <i>Zamia furfuracea</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 541	AUT	
<i>Z. furfuracea</i> var. <i>trewii</i> A.DC.	= <i>Zamia furfuracea</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 541	LT:t. 26 in C.J. Trew, <i>Pl. Select.</i> t. 26 (G)	
<i>Z. galeottii</i> de Vriese	= <i>Zamia loddigesii</i>	1845	<i>Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.</i> 12: 24	NT:NY	
<i>Z. guggenheimiana</i> Carabia	= <i>Zamia angustifolia</i>	1941	<i>Caribbean Forest.</i> 2: 89	HT:NY	
<i>Z. gutierrezii</i> Sauvalle	= <i>Zamia muricata</i>	1868	<i>Anales Acad. Ci. Med. Habana</i> 5: 54-55	HT:HAC	
<i>Z. humilis</i> Salisb.	<i>nom. illeg.</i>	1796	<i>Prodr. Stirp. Chap. Allerton:</i> 400	?	
<i>Z. integrifolia</i> var. <i>broomei</i> D.B.Ward	= <i>Zamia integrifolia</i> var. <i>integrifolia</i>	2016	<i>Phytologia</i> 98(3): 175	HT:FLAS	
<i>Z. jirijirimensis</i> R.E.Schult.	= <i>Zamia lecointei</i>	1953	<i>Mutisia</i> 15: 2, fig. p. 5 s.n.	HT:GH	
<i>Z. kickxii</i> Miq.	= <i>Zamia pygmaea</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.:</i> 71, t. 8	HT:U	
<i>Z. latifolia</i> Lodd. ex Miq.	= <i>Zamia furfuracea</i>	1849	<i>Tijdschr. Wis- Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch.</i> 2(4): 298	LT:t. 7, fig. a in <i>Linnaea</i> 19, 1847	
<i>Z. latifoliolata</i> Prenel.	= <i>Zamia pumila</i>	1872	<i>Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat.</i> 11: 278	HT:LAU	
<i>Z. leiboldii</i> Miq.	= <i>Zamia loddigesii</i>	1847	<i>Linnaea</i> 19(4): 425	HT:U	
<i>Z. leiboldii</i> var. <i>angustifolia</i> Regel	= <i>Zamia loddigesii</i>	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 307	NT:NY	
<i>Z. leiboldii</i> var. <i>latifolia</i> Regel	= <i>Zamia loddigesii</i>	1876	<i>Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada</i> 4(4): 307	HT:LE	
<i>Z. loddigesii</i> var. <i>angustifolia</i> Regel	= <i>Zamia loddigesii</i>	1857	<i>Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou</i> 30(1): 190	HT:LE	
<i>Z. loddigesii</i> var. <i>angustifolia</i> J.Schust.	<i>nom. illeg.</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 148		
<i>Z. loddigesii</i> var. <i>cycadifolia</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 148		
<i>Z. loddigesii</i> var. <i>loddigesii</i>	= <i>Zamia loddigesii</i>	1857	<i>Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou</i> 30(1): 190	AUT	
<i>Z. loddigesii</i> var. <i>longifolia</i> J.Schust.	= <i>Zamia loddigesii</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 99: 147	LT:LE	
<i>Z. loddigesii</i> var. <i>obtusifolia</i> Regel	= <i>Zamia loddigesii</i>	1857	<i>Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou</i> 30(1): 190	LT:t. 186, figs 27-28 in <i>Gartenflora</i> 6, 1857	

Name	Distribution / Synonymy	Date	Citation	Type	IUCN
<i>Z. loddigesii</i> var. <i>spartea</i> (A.DC.) J.Schust.	= <i>Zamia spartea</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 148		
<i>Z. madida</i> R.E.Schult.	= <i>Zamia manicata</i>	1958	<i>Bot. Mus. Leaflet</i> . 18: 114, pl. 18	HT:GH	
<i>Z. media</i> Jacq.	= <i>Zamia integrifolia</i>	1798	<i>Pl. Rar. Hort. Schoenbr.</i> 3: 77, tt. 397, 398	t. 398	
<i>Z. media</i> f. <i>brevipinnata</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 158		
<i>Z. media</i> f. <i>calicicola</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 155		
<i>Z. media</i> var. <i>commeliniana</i> J.Schust.	= <i>Zamia pumila</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 155-157		
<i>Z. media</i> var. <i>portoricensis</i> (Urb.) J.Schust.	= <i>Zamia portoricensis</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 158	BAS: <i>Z. portoricensis</i>	
<i>Z. mexicana</i> Miq.	= <i>Zamia loddigesii</i>	1861	<i>Prodr. Syst. Cycad.</i> : 13-14, 25-26	HT:U	
<i>Z. miquelii</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1876	<i>Retail List [Bull]</i> No. 121: 149		
<i>Z. multifoliolata</i> A.DC.	= <i>Zamia angustifolia</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 545	HT:G-DC	
<i>Z. muricata</i> var. <i>angustifolia</i> Miq.	= <i>Zamia muricata</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 66	HT:U	
<i>Z. muricata</i> var. <i>muricata</i>	= <i>Zamia muricata</i>	1842	<i>Monogr. Cycad.</i> : 66	AUT	
<i>Z. noeffiana</i> Linden ex Wittm.	<i>nomen dubium</i>	1897	<i>Gartenflora</i> 46: 358	?	
<i>Z. obidensis</i> Ducke	= <i>Zamia lecointei</i>	1922	<i>Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro</i> 3: 19	HT:MG	
<i>Z. obliqua</i> Regel ex Ducos	<i>nom. illeg.</i>	1877	<i>Ill. Hort.</i> 24: 140, pl. 289	pl. 289	
<i>Z. ottonis</i> Miq.	= <i>Zamia pygmaea</i>	1844	<i>Linnaea</i> 17(6): 740	HT:U	
<i>Z. picta</i> Dyer	= <i>Zamia variegata</i>	1884	<i>Biol. Cent.-Amer., Bot.</i> 3: 194	HT:U	
<i>Z. polymorpha</i> D.W.Stev., A.Moretti & Vázq.Torres	= <i>Zamia prasina</i>	1998	<i>Delpinoa</i> 37-38: 3-8, fig. 1 (1995-96 issued 1998)	HT:NY	
<i>Z. potemkinii</i> Hort. ex Miq.	<i>nomen dubium</i>	1869	<i>Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk.</i> 2(4): 30	?	
<i>Z. princeps</i> Rob.	= <i>Zamia chigua</i>	1876	<i>The Garden</i> 9: 559		
<i>Z. pseudoparasitica</i> var. <i>latifolia</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 142		
<i>Z. pumila</i> subsp. <i>pumila</i>	= <i>Zamia pumila</i>	1981	<i>J. Arnold Arbor.</i> 61: 719	AUT	
<i>Z. pumila</i> subsp. <i>pygmaea</i> (Sims) Eckenw.	= <i>Zamia pygmaea</i>	1981	<i>J. Arnold Arbor.</i> 61: 719	BAS: <i>Z. pygmaea</i>	
<i>Z. pygmaea</i> var. <i>wrightii</i> A.DC.	= <i>Zamia pygmaea</i>	1868	<i>Prodr. [A. P. de Candolle]</i> 16(2): 543-544		
<i>Z. silicea</i> Britton	= <i>Zamia pygmaea</i>	1916	<i>Bull. Torrey Bot. Club</i> 43: 462	HT:NY	
<i>Z. silvicola</i> Small	= <i>Zamia integrifolia</i> var. <i>integrifolia</i>	1926	<i>J. New York Bot. Gard.</i> 27(318): 128, figs. 1,2	HT:NY	
<i>Z. sylvatica</i> Chamb.	= <i>Zamia loddigesii</i>	1926	<i>Bot. Gaz.</i> 81(2): 223, 225, fig. 4	LT:NY	
<i>Z. tenuifolia</i> W.Bull	<i>nomen dubium</i>	1872	<i>Retail List [Bull]</i> No. 72: 8		
<i>Z. tenuis</i> Willd.	= <i>Zamia integrifolia</i>	1806	<i>Sp. Pl., ed. 4 [Willdenow]</i> 4(2): 846	HT:B-W	
<i>Z. ulei</i> subsp. <i>lecointei</i> (Ducke) Ducke	= <i>Zamia lecointei</i>	1935	<i>Arq. Inst. Biol. Veg.</i> 2(1): 27-28	BAS: <i>Z. lecointei</i>	
<i>Z. ulei</i> subsp. <i>ulei</i>	= <i>Zamia ulei</i>	1935	<i>Arq. Inst. Biol. Veg.</i> 2(1): 27-28	AUT	
<i>Z. umbrosa</i> Small	= <i>Zamia integrifolia</i> var. <i>umbrosa</i>	1921	<i>J. New York Bot. Gard.</i> 22: 136, in adnot.	LT:NY	
<i>Z. verschaffeltii</i> Miq.	<i>nomen dubium</i>	1869	<i>Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk.</i> 2(4): 31-32	HT:U	
<i>Z. verschaffeltii</i> f. <i>latifolia</i> J.Schust.	<i>nomen dubium</i>	1932	<i>Pflanzenr. (Engler)</i> IV.1(Heft 99): 138		
<i>Z. yatesii</i> Miq.	= <i>Zamia angustifolia</i>	1851	<i>Nieuwe Verh. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch. Amsterdam</i> 3(4): 182	HT:U	

Literature Cited

- Bridson, G., D. R. Scarlett, T. Townsend, E. A. Polen, and E. R. Smith. 2004. *BPH-2: Periodicals with Botanical Content: Constituting a Second Edition of Botanicum-Periodicum-Huntianum*. Pittsburgh, PA: Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University.
- Brummitt, R. K., and C. E. Powell, eds. 1992. *Authors of Plant Names*. Kew: Royal Botanic Gardens, Kew.
- Calonje, M., D. W. Stevenson, and R. Osborne. 2020. "The World List of Cycads." *Cycads* 5(1): 77–119.
- Hill, K. D., D. W. Stevenson, and R. Osborne. 2004a. "The World List of Cycads." *Botanical Review* 70: 274–298.
- Hill, K. D., D. W. Stevenson, and R. Osborne. 2004b. "The World List of Cycads." In *Cycad Classification: Concepts and Recommendations*, edited by T. Walters and R. Osborne, 219–235. Wallingford, UK: CABI Publishing.
- Hill, K. D., D. W. Stevenson, and R. Osborne. 2004c. "The World List of Cycads." In *Proceedings of the Sixth International Conference on Cycad Biology*, edited by A. J. Lindström, 195–212. Thailand: Nong Nooch Tropical Botanical Garden.
- Hill, K. D., D. W. Stevenson, and R. Osborne. 2007. "The World List of Cycads." *Memoirs of the New York Botanical Garden* 97 (Proceedings of the Seventh International Conference on Cycad Biology [Xalapa, Mexico, 2005]): 454–483.
- Holmgren, P. K., N. H. Holmgren, and L. C. Barnett. 1990. *Index Herbariorum. Part I: The Herbaria of the World*. 8th ed. *Regnum Vegetabile* 120. Bronx, NY: New York Botanical Garden.
- International Plant Names Index (IPNI). 2025. *International Plant Names Index*. The Royal Botanic Gardens, Kew; Harvard University Herbaria & Libraries; and Australian National Herbarium. <https://www.ipni.org>. Accessed 4 September 2025.
- IUCN. 2025. *The IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>. Accessed 4 September 2025.
- Osborne, R., and J. Hendricks. 1985. "A World List of Cycads." *Encephalartos* 3: 13–17.
- Osborne, R., and J. Hendricks. 1986. "A World List of Cycads—Supplement." *Encephalartos* 5: 27.
- Osborne, R., D. W. Stevenson, and K. D. Hill. 1999. "The World List of Cycads." In *Proceedings of the Fourth International Conference on Cycad Biology*, edited by C. J. Chen, 224–239. Beijing: International Academic Publishers.
- Osborne, R., M. Calonje, K. D. Hill, L. Stanberg, and D. W. Stevenson. 2012. "The World List of Cycads." In *Proceedings of Cycad 2008: The 8th International Conference on Cycad Biology*, edited by D. W. Stevenson, R. Osborne, and A. S. Taylor, 480–508. Bronx, NY: New York Botanical Garden Press; *Memoirs of the New York Botanical Garden* 106.
- Osborne, R., M. A. Calonje, K. D. Hill, L. Stanberg, and D. W. Stevenson. 2013. "CITES and Cycads: Checklist 2013." In *CITES and Cycads: A User's Guide*, edited by C. Rutherford, J. S. Donaldson, A. Hudson, H. N. McGough, M. Sajeva, U. Schippmann, and M. Tse-Laurence, 63–114. Kew, UK: Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew.
- Stafleu, F. A., R. S. Cowan, R. Mennega, L. J. Dorr, and D. H. Nicolson, eds. 1976–2009. *Taxonomic Literature* (TL-2), 2nd ed. 7 vols. + 8 supplements. Various places: various publishers.
- Stevenson, D. W., and R. Osborne. 1993a. "The World List of Cycads." In *Proceedings of the Second International Conference on Cycad Biology (CYCAD 90)*, edited by D. W. Stevenson and K. J. Norstog, 354–364. Milton, Queensland, Australia: Palm & Cycad Societies of Australia Ltd.
- Stevenson, D. W., and R. Osborne. 1993b. "The World List of Cycads." *Encephalartos* 33: 19–25.
- Stevenson, D. W., R. Osborne, and J. Hendricks. 1990. "A World List of Cycads." *Memoirs of the New York Botanical Garden* 57 (Proceedings of the First International Conference on Cycad Biology [CYCAD 87]): 200–206.
- Stevenson, D. W., R. Osborne, and K. D. Hill. 1995. "The World List of Cycads." In *Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology (CYCAD 93)*, edited by P. Vorster, 55–64. Stellenbosch, South Africa: The Cycad Society of South Africa.
- Stevenson, D. W., L. Stanberg, and M. Calonje. 2018. "The World List of Cycads." In *Cycad Biology and Conservation: The 9th International Conference on Cycad Biology*, edited by N. Li, D. W. Stevenson, and M. P. Griffith, 540–576. Bronx, NY: New York Botanical Garden Press; *Memoirs of the New York Botanical Garden* 117.
- Thiers, B. 2009–. *Index Herbariorum: A Global Directory of Public Herbaria and Associated Staff*. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <https://sweetgum.nybg.org/science/ih/>. Accessed 4 September 2025.